

EURAKNOS

VERKENNERSGIDS

VOOR THEMATISCHE NETWERKEN

HOE THEMATISCHE NETWERKEN ONTWERPEN EN
UITVOEREN OM DE BETROKKENHEID EN DE IMPACT
VAN DE GEBRUIKERS TE MAXIMALISEREN

EEN GIDS VOOR COÖRDINATOREN EN CONSORTIUMLEDEN VAN
THEMATISCHE NETWERKEN

PARTNERS

UNIVERSITEIT GENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

A EURAKNOS publication (2020)

VOORWOORD

Met dit handige boekje willen we u helpen de dynamiek van Europese Thematische Netwerkprojecten te begrijpen. Een Thematisch Netwerk is een multi-actoren project dat werkt rond een specifiek thema. Thematische netwerken worden gepromoot door EIP-AGRI en gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Deze gids is opgesteld in het kader van het EURAKNOS-project 'Verbinding van Thematische Netwerken als Kennisreservoirs ten behoeve van een Europees open source systeem voor Landbouwkundige Kennisinnovatie', met financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817863.

De inhoud van deze gids is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Universiteit van Gent als coördinator van het EURAKNOS-project en staat los van de mening van de Europese Unie.

Deze aanbevelingen zijn voortgekomen uit co-creatie met leden van het Kennis Innovatie Panel (KIP) van het EURAKNOS-project. Het KIP vertegenwoordigt de landbouwsamenleving in Europa, met inbegrip van onderzoekers, landbouwers, adviseurs, beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties (NGO's), Kleine en middelgrote bedrijven (KMO's) en facilitatoren. Wij stellen hun deelname aan zowel de online als de persoonlijke workshops zeer op prijs ter bijdrage aan de ontwikkeling van deze richtlijnen.

Daarnaast waarderen wij tevens de input en feedback die wij van het Strategisch Innovatie Bestuur (SIB) van het EURAKNOS-project hebben ontvangen. Het SIB bestaat uit acht vertegenwoordigers van Europese en internationale organisaties met belangen in kennisreservoirs (databases) in open source en/of met sterke links met landbouwwerkers en adviseurs.

Het is ons een genoegen deze Verkennergids voor Thematische Netwerken met u te delen. De gids is te danken aan het harde werk van de EURAKNOS-consortiumpartners. Wij wensen u veel leesplezier.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, Coördinator EURAKNOS

Het EURAKNOS-project heeft financiering gekregen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nummer 817863

INHOUDSOPGAVE

- 1. INLEIDING 5
- 2. DE MULTI-ACTOR AANPAK 7
 - 2.1. Het thema van een TN 7
 - 2.2. Het Multi-Actor TN..... 9
 - 2.3. Uw gebruikersbetrokkenheidsstrategie ontwerpen 10
 - Kennisuitwisselingstrajecten 12
- 3. DOELTREFFEND FUNCTIONEREN ALS EEN MULTI-ACTOR NETWERK 17
 - 3.1. Uw MA-processen faciliteren 18
- 4. UITVOERING VAN HET PROJECT 19
 - 4.1. Behoeften van de gebruikers beoordelen en vaststellen 19
 - 4.2. Kennis verwerven en oogsten 20
 - 4.3. Delen en verspreiden 22
 - 4.4. Toepassing van resultaten 25
- 5. UW IMPACT EN DE DUURZAAMHEID VAN UW TN METEN... 28
 - 5.1. Impact meten 28
 - 5.2. Duurzaamheid bevorderen 29
 - 5.3. Het kennisreservoir van EURAKNOS/EUREKA Farm Book... 31

LIJST VAN AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN

AKIS	Landbouwkundig Kennis- en Innovatiesysteem
GLB	Gemeenschappelijk Landbouwkundig Beleid
COP	Praktijkgemeenschap
EAFRD	Europees Landbouwkundig Fonds voor de Ontwikkeling van het Platteland
EIP-AGRI	Landbouwkundige Europese Innovatie Partnerschap
e-KRP	elektronisch Kennis Reservoir Platform
EU	Europese Unie
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
HIKR	Kennisreservoir met hoge impact
H2020	Horizon 2020
IG	Innovatiegroep
iNets	Interregionale Innovatienetwerken
KPI	Sleutelindicatoren bedrijfsprestaties
MA	Multi-actor
MAA	Aanpak met meerdere actoren
MS	Lidstaten
NRN	Nationaal Plattelandsnetwerk
OG	Operationele Groep
PA	Praktijkabstract
DODs	Duurzame Ontwikkelingsdoelen
SEO	Zoekmachineoptimalisatie
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
SWG	Strategische Werkgroep
TN	Thematisch Netwerk

Deze gids verwijst naar vele voorbeelden met behulp van hyperlinks. Deze webpagina's waren actief ten tijde van de publicatie, maar hun blijvende functie hangt af van de acties van de bronnen, bijvoorbeeld het stopzetten van de website of het verplaatsen van een bron.

VOORWOORD

"De toekomst van innovatie in de Europese land- en bosbouw is gefundeerd op de verbeterde (digitale) uitwisseling van beste praktijken tussen landbouwers, onderzoekers en adviseurs uit verschillende sectoren en lidstaten." (EIP-Agri)

Welkom bij de gids van EURAKNOS met betrekking tot het ontwerpen en implementeren van een Thematisch Netwerk (TN) om de betrokkenheid van de gebruikers en impact te maximaliseren. EURAKNOS heeft oudere en bestaande TN's samengebracht om onderling te delen en van elkaar te leren. Deze gids biedt de voornaamste inzichten uit deze praktijkgemeenschap, opgesteld voor specifiek gebruik door toekomstige coördinatoren en consortiumleden van TN's om hun functie en impact te maximaliseren. Hiermee wordt de kennis en ervaring van TN-beoefenaars samengebracht, alsook goede praktijken uit TN-projecten om door u te worden verkend en voor u als inspiratiebron te dienen. Deze gids is bedoeld als klankbord waarmee uw TN de grootste impact kan bereiken als TN.

HET EURAKNOS-PROJECT

EURAKNOS versterkt de kennis op landbouwkundig gebied in de EU door één gezamenlijke plek te ontwikkelen voor alle kennis uit Horizon 2020-projecten. Het belangrijkste doel van EURAKNOS is dat alle informatie vanuit al deze innovatienetwerken op een aantrekkelijke manier toegankelijk worden gemaakt voor land- en bosbouwers en de plattelandsgemeenschap.

FACILITEREN

Wij faciliteren en ondersteunen thematische netwerken door het huidige netwerk van thematische netwerken te verbinden en uit te breiden.

VERZAMELEN

We verzamelen kennis, materialen en hulpmiddelen van de thematische netwerken.

ONTWIKKELEN

We ontwikkelen een EU-brede open source-innovatiedatabank voor landbouwkundige kennis.

TOELICHTING BIJ VAKKEN IN DE VERKENNERSGIDS

GOEDE PRAKTIJK

Deze vakken wijzen naar goede praktijk of hulpmiddelen vanuit de TN-gemeenschap als voorbeelden van hoe de uitgangspunten van de Verkennergids in de praktijk zijn toegepast. Daar kunnen wij niet alle details in opnemen maar wel de belangrijkste inzichten van verschaffen. Volg de links om de goede praktijken die door TN's worden toegepast, te verkennen.

TOELICHTING

Deze vakken bieden een gedetailleerdere beschrijving van een proces in de Verkennergids met tevens de waarde achter de aanbeveling.

1. INLEIDING

HEEFT U IETS AAN DEZE GIDS?

Maakt u momenteel deel uit van of beheert u een TN- of Multi-Actor (MA)-project en staat u op het punt/plant u een projectvoorstel op te stellen? Zo ja, dan betekent deze Verkennergids iets voor u.

Werkt u als projectmedewerker of evalueert u TN- of MA-projecten voor de Europese Unie (EU)? In dat geval kan deze gids ook nuttig voor u zijn.

Bent u geïnteresseerd in de Multi-Actor Approach (MAA) (Multi-Actor Aanpak) en op zoek naar inspiratie voor het schrijven van een project of het bevorderen van de betrokkenheid van de eindgebruikers? Ook dan kan deze gids nuttig voor u zijn.

HOE U DEZE GIDS KUNT GEBRUIKEN?

Deze gids is expres niet opgesteld als een technische, stapsgewijze handleiding voor het implementeren van een TN aangezien TN's werkzaam zijn in een complexe omgeving. Het is dan ook niet geschikt om eenvoudige kant-en-klaaroplossingen te bieden.

“De aanpak en methoden [m.b.t. TN] zijn geen voorverpakte maaltijden uit de supermarkt om in de magnetron op te warmen: ze worden bereid met verse ingrediënten die speciaal per gelegenheid worden geselecteerd. Het enorme en groeiende assortiment en de toegankelijkheid van de ingrediënten geeft ruimte voor nieuwe recepten, voor ingrediënten die in de loop van het koken worden toegevoegd, voor unieke mengsels en voor nieuwe combinaties en uitvindingen”

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

TN's moeten dan ook de juiste ingrediënten kiezen om op hun specifieke context en doelstelling aan te sluiten.

GOEDE PRAKTIJK

In deze gids wordt de term goede praktijk - in plaats van beste praktijk - gehanteerd ter erkenning dat een TN in een complexe omgeving werkzaam is en dat wat in de ene context werkt, in een andere context misschien niet werkt. Kijk om dat beter te begrijpen naar het kader van Cynefin:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Deze Verkennergids biedt u een steunkader om te leren van voorgaande TN's en te reflecteren over de meest relevante elementen van het proces en die in te voeren om meer impact te krijgen. Momenteel zijn er door de Europese Commissie bepaalde hulpmiddelen en kanalen voor TN's gespecificeerd. Bijvoorbeeld, elk project zou een website moeten hebben en Praktijkvoorbeelden (Practice Abstracts) moeten voorbereiden. Deze gids biedt u structuur en sleutelvragen die u moet stellen en waarover u moet reflecteren ter optimalisering van het ontwerp, de invoering, de betrokkenheid van de gebruikers en de kennisuitwisseling m.b.t. het project. Uw TN is een netwerk met meerdere actoren en hun betrokkenheid vormt de centrale aandrijfkraft van begin tot eind.

Deze Verkennergids leidt u door de tijdlijn van uw TN, vanaf conceptualisatie (voorafgaand aan financiering) tot en met de uitvoering (na de financiering).

U kunt deze gids vanaf begin tot eind doornemen of u richten op specifieke onderwerpen waarover u meer wilt weten. Laat u inspireren door de voorbeelden van goede praktijkvoorbeelden en volg de links voor verdere inzichten en reflectie.

VOORAFGAAND AAN DE FINANCIERING

BIJ DE PROJECTINVOERING

NA DE FINANCIERING

VEEL PLEZIER TIJDENS UW VOORTDURENDE VERKENNINGSTOCHT

2. DE MULTI-ACTOR AANPAK (MAA)

WAT IS DE MAA IN EEN TN?

Bij de MAA draait alles om het bij elkaar brengen van mensen met unieke, elkaar aanvullende vaardigheden uit de wetenschap en de praktijk, om samen te werken ter co-creatie door land- of bosbouwers van praktijkklare kennis over een specifiek thema binnen landbouwkundig(e) onderzoek en innovatie.

Het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen organisaties en personen vormt dan ook de sleutel voor succes voor uw MAA. Samenwerking tussen alle actoren in het project vormt de sleutel voor het combineren van die verschillende bronnen aan kennis, ervaring en standpunten.

Het doel van uw TN is het verwerven van op de praktijk gefundeerde oplossingen voor de huidige uitdagingen waarmee land- en bosbouwers en andere gebruikers worden geconfronteerd, door gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

Essentieel voor het succes van uw MAA is een facilitator die als rol heeft de input van alle actoren te maximaliseren en het TN draaiende te houden als een dynamisch, co-lerend en co-creërend ecosysteem van kennis. In een TN wordt de MAA op twee niveaus ingevoerd:

1. Het niveau van het **consortium** met de vorming van een MA-TN waarbij alle actoren worden betrokken die relevant zijn voor het doel van het TN, bijvoorbeeld adviserende, onderzoeks-, landbouw- en bosbouworganisaties.
2. Het niveau van **projectinvoering** waarbij alle projectwerkzaamheden gericht zijn op het rechtstreeks werken met gebruikers ter co-creatie van praktijkklare kennis ter verzekering van de aanname door de direct bij het TN betrokken gebruikers, alsook van de verspreiding naar en toepassing door de bredere land- en bosbouwgemeenschap.

Terwijl het concept van uw project wordt ontwikkeld, vormt zich een partnerschap tussen consortiumleden. Om te zorgen dat uw TN de gebruikersbehoeften aanpakt en om de acceptatie en toepassing van uw resultaten te maximaliseren, staat betrokkenheid van de gebruikers binnen het partnerschap centraal binnen de MAA. Dit hoofdstuk biedt de sleutelementen die u bij het ontwerpen van de MAA van uw TN dient te overwegen.

2.1. HET THEMA VAN EEN TN

Hoe kiest u het juiste thema om te beginnen?

TN's richten zich op de meest urgente en uitdagende behoeften binnen de land- en bosbouwkundige sectoren. Thema's worden geïdentificeerd als antwoord op een reële behoefte van gebruikers in het veld of het bos, of een onderwerp waarbij het verzamelen of ontwikkelen van opkomende kennis in het veld relevant is om de huidige uitdagingen aan te pakken.

Thema's op het gebied van land- of bosbouw kunnen verband houden met product- of sectorontwikkeling en productinnovatie, of overkoepelende onderwerpen, alsmede beleidswijzigingen om opkomende behoeften, nieuwe processen of relaties binnen de toeleveringsketen aan te pakken.

Bij het ontwikkelen van het projectvoorstel dienen de sleutelthema(s) die de gebruikersbehoeften aanpakken, gezamenlijk door het consortium te worden ontworpen waarbij land- en bosbouwers rechtstreeks betrokken zijn als gebruikers en begunstigden van de kennis van het TN.

Landbouwers of landbouworganisaties moeten dan ook als projectpartners deel uitmaken van het consortium. Zodoende kunt u marktonderzoek raadplegen en leveren om te zorgen dat uw thema doelmatig is. Uw TN ontwikkelt dan ook een duidelijke doelstelling en focus op het aan te pakken thema gebaseerd op de behoeften van uw doelgroep.

Uw onderwerp dient echter wel flexibel te zijn en in te spelen op de steeds evoluerende behoeften, verwachtingen en ervaringen van land- en bosbouwers. Een middel om dat te faciliteren is door regelmatige reflectie en terugkoppeling naar het consortium daarin op te nemen ter bevordering van het functioneren en sturen van de richting van het TN.

"In onze conceptualisatiefase hadden we vertegenwoordigers van landbouworganisaties en anderen met directe connecties met belanghebbenden."

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

THEMA'S VOOR THEMATISCHE NETWERKEN

Hieronder volgt een lijst met themacategorieën van gefinancierde TN's en TN's waarvan goede praktijkvoorbeelden zijn opgenomen in de Verkennergids. Zie voor meer informatie over de gefinancierde TN's en een bijgewerkte lijst:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

GRONDEN

- ☞ **BEST4SOIL** - Bevordering van 4 BESTE praktijken voor de gezondheid van GROND (SOIL) in Europa

WATER, VOEDINGSSTOFFEN EN AFVAL

- ☞ **FERTINNOWA** - Overdracht van INNOVatieve technieken voor duurzaam WATERgebruik in geFERTigeerde gewassen
- ☞ **NUTRIMAN** - Thematisch Netwerk voor Management en Herwinning van Voedingsstoffen (NUTRIENTS)

DUURZAME GEWASSYSTEMEN

- ☞ **PANACEA** - Een thematisch netwerk voor het ontwerpen van het traject ter doordringing van niet-voedsel zijnde landbouwgewassen binnen de Europese agricultuur
- ☞ **BIOFRUITNET** - Bevordering van Innovatie in de productie van Organisch (Biologisch) FRUIT door sterke kennisNETwerken

VEETEELTSYSTEMEN

- ☞ **EuroDairy** - Een Europabreed thematisch netwerk ter ondersteuning van een duurzame toekomst voor melkveehouders (Dairy) in de EU
- ☞ **4D4F** - Door data gedreven beslissingen voor melkveehouders
- ☞ **SheepNet** - Delen van expertise en ervaring m.b.t. productiviteit in schapenhouderij door te netwerken
- ☞ **EU PiG** - Innovatiegroep voor varkenshouderij in de EU
- ☞ **BovINE** - Europees Innovatie Netwerk m.b.t. Rundveehouderij

DIEREN EN GEZONDHEID

- ☞ **DISARM** - Verspreiden van innovatieve oplossingen voor antibioticaresistentiemanagement
- ☞ **EuroSheep** - Europees netwerk voor interactieve en innovatieve kennisuitwisseling over gezondheid en voeding van dieren tussen actoren en belanghebbenden in de schapenhouderijsector
- ☞ **HENNOVATION** - Praktijkgestuurde, door wetenschap- en marktgedreven actoren ondersteunde innovatie in de sectoren van leghennen en andere soorten vee

PUBLIEKE GOEDEREN

- ☞ **HNV-link** - Landbouw bedrijven met hoge waarde van de natuur: leren, innovatie en kennis

GEZONDHEID VAN PLANTEN

- ☞ **WINETWORK** - Netwerk voor het uitwisselen en overdragen van innovatieve kennis tussen Europese wijnbouwgebieden ter verhoging van de productiviteit en duurzaamheid van de sector
- ☞ **SMARTPROTECT** - SMART agricultuur voor innovatieve groentegewassen

ECOLOGISCHE AANPAKKEN & BIOLOGISCH

- ☞ **OK-Net-Arable** - Organisch (biologisch) Kennisnetwork Arable
- ☞ **CERERE** - CEreal REnaissance in Rural Europe: diversiteit verwerven in systemen voor biologisch voedsel en voedsel met een lage input
- ☞ **AFINET** - Land- en bosbouwkundige Innovatienetwerken
- ☞ **Inno4Grass** - Gedeelde innovatieruimte voor duurzame productiviteit van graslanden in Europa
- ☞ **OK-Net Ecofeed** - Organisch (biologisch) Kennisnetwork m.b.t. diervoeding voor monogastrische dieren

DYNAMIEKEN EN BELEIDSPANNEN M.B.T. HET PLATTELAND

- ☞ **NEWBIE** - New Entrant netWork: Bedrijfsvoeringsmodellen voor Innovatie, ondernemerschap en bestendigheid in de Europese landbouw

WAARDEKETENS

- ☞ **SKIN** - Kennis- en Innovatienetwerk voor korte toeleveringsketens
- ☞ **INCREDIBLE** - Innovatienetwerken voor kurk, harsen en eetwaren in het Middellandse Zeegebied
- ☞ **ENABLING** - Nieuwe aanpakken binnen lokale innovatienetwerken m.b.t. hernieuwbaarheid (BioBased) voor groei

DIGITALE TRANSFORMATIE

- ☞ **SMART-AKIS** - Europese Landbouwkundige Kennisinnovatiesystemen (AKIS) t.b.v. innovatiegedreven onderzoek in SMART Landbouwtechnologie
- ☞ **4D4F** - Door data gedreven beslissingen voor melkveehouders

KENNIS- EN INFORMATIESYSTEMEN

- ☞ **AgriSpin** - Ruimte voor landbouwkundige innovatie
- ☞ **EURAKNOS** - Verbinding van Thematische Netwerken als Kennisreservoirs: naaen Europees Landbouwkundig Kennisinnovatiesysteem in Open Source

2.2. HET MULTI-ACTOR TN

Het MA-TN is een partnerschap tussen sleutelactoren die (een) gemeenschappelijke uitdaging of kansen delen wat betreft een bepaald land- of bosbouwkundig 'thema' en de behoefte, capaciteit en motivatie hebben om samen te werken t.b.v. praktische oplossingen gebaseerd op bestaande kennis.

In een TN dienen de partners afkomstig te zijn uit ten minste drie EU-lidstaten (MS, member states) en verschillende organisaties (bijv. advies-, onderzoeks- en landbouworganisaties, alsook uit het bedrijfsleven, het onderwijs, NGO's, administratieve en regelgevende instanties) die allen verschillende maar belangrijke, elkaar aanvullende kennis en deskundigheid te bieden hebben om de kwesties op te lossen.

Het vormen van uw consortium kan een enorme klus lijken. Misschien dat u met veel vragen zit over hoe u uw consortium kunt opbouwen en om verder te komen met een bepaalde kwestie, zoals: 'Wie zijn de belangrijkste actoren en belanghebbenden voor dit thema?' en 'Hoe weet ik wat de juiste combinatie van actoren is voor het thema dat we willen aanpakken? Laten we die vragen samen verkennen.

Wie zijn de belangrijkste actoren in Landbouwkundige Kennis- en Innovatiesystemen om bij mijn netwerk te betrekken?

Een Landbouwkundig Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS) is het hele kennisuitwisselingsysteem tussen mensen en organisaties binnen een lidstaat of regio. AKIS omvat landbouwpraktijken, bedrijven, autoriteiten en onderzoek.

Een goed beginpunt is het uitvoeren van een netwerkanalyse aan het begin van het project om alle actoren in AKIS vast te stellen die betrokken zijn bij de uitdaging en gerelateerde kans die uw TN wil aanpakken. Door een netwerkanalyse en/of actormapping uit te voeren bent u in staat om niet alleen vast te stellen wie maar ook hoe verschillende actoren erbij moeten worden betrokken, en welke niet zo voor de hand liggende maar essentiële actoren er eventueel ontbreken.

Vergeet niet dat actoren op verschillende manieren betrokken kunnen worden en dat niet alle actoren deel hoeven uit te maken van het projectconsortium om een actieve bijdrage te leveren aan het project en de resultaten. Terwijl consortiumpartners voor een project tijdens de conceptualisatie van uw project worden gedefinieerd, dient u zich flexibel en open op te stellen tegenover relevante actoren die zich in elke mogelijke fase van het project bij het netwerk toevoegen naargelang het thema van uw TN zich evolueert.

In de context van Horizon 2020-projecten is een actor een 'partner die een actieve rol speelt in projectwerkzaamheden' en een belanghebbende 'iemand die op een gegeven moment tijdens het project een mening/belang uitspreekt'¹. Actoren nemen dan ook een actieve rol binnen uw TN en beïnvloeden daar de richting en resultaten van; terwijl belanghebbenden belang hebben bij de resultaten van het TN zonder dat ze tijd en energie in het samenwerkingsproces hoeven steken.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

ACTORMAPPING EN NETWERKANALYSE

De door het project AgriSpin ontwikkelde trainingstoolkit m.b.t. Innovatie voor adviseurs biedt een netwerkanalysemiddel om de verschillende bij een initiatief betrokken actoren vast te stellen. De netwerkanalyse mapt de nodige connecties waarbij prioriteiten worden gesteld voor het versterken van relaties. Klik hier voor gegevens over hoe men een netwerkanalyse uitvoert:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Een vergelijkbaar hulpmiddel is Net-MAP dat is ontwikkeld om meer duidelijkheid en een beeld te krijgen van hoe doelstellingen van belanghebbenden uitpakken in een MA-partnerschap. Dit hulpmiddel maakt het makkelijker om te bepalen welke actoren bij een bepaald netwerk zijn betrokken, hoe ze verbonden zijn, hoe invloedrijk ze zijn en wat hun doelstellingen zijn. Klik hier voor een stappenplan voor het gebruik van de Net-MAP-methode:

<http://www.msppguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Hoe stelt u de juiste combinatie van TN-partners vast voor het thema dat u wilt aanpakken?

De opbouw van uw projectconsortium kan beginnen met enkele actoren die een specifieke interesse hebben in het thema, gemotiveerd en geëngageerd zijn en andere actoren kunnen inspireren en aansporen om zich aan te sluiten. Deze eerste groep beschikt over een visie en eigen inbreng om de richting van het voorstel te bepalen. Het is van essentieel belang dat alle partners, waaronder relevante gebruikers en gebruikersorganisaties bij het ontwerpen van het project betrokken zijn. Door in de conceptualisatiefase rollen toe te wijzen en verantwoordelijkheden onder de partners te verdelen naar de verschillende maar elkaar aanvullende kennis die elke actor bijdraagt, kunt u makkelijker vaststellen of er belangrijke vaardigheden, relaties of capaciteiten ontbreken.

Zodra een initieel netwerk is gevormd, kunt u overwegen om onder de partners een capaciteitenbeoordeling uit te voeren om makkelijker te bepalen of uw partnerschap compleet is. Zo is professionele communicatie bijvoorbeeld essentieel om bewustwording te verspreiden en een breder publiek, en daarmee ook het succes van uw TN, te bereiken. Als niemand binnen het consortium over die capaciteit en deskundigheid beschikt, zorg dan voor een partner die gespecialiseerd is in communicatie en mediacontact.

Richt u tenslotte op een balans qua geslacht, etnische diversiteit en geografische vertegenwoordiging (met inbegrip van Oost-Europa) binnen uw consortium.

GELDEN DEZE EIGENSCHAPPEN VOOR UW MA-TN?

- ☞ Staat u voor een gedeelde en gedefinieerde 'probleemsituatie' of kans?
- ☞ Zijn alle sleutelactoren bij het partnerschap betrokken? (netwerkanalysemiddel hierboven)
- ☞ Heeft uw TN van begin tot eind een meerlagige structuur in het netwerk, rekening houdend met de lokale, nationale, interregionale en EU-niveaus om op alle niveaus impact te bereiken?
- ☞ Beschikt u op de nationale/EU-niveaus over dynamische links met regelmatige vergaderingen ter bevordering van algemene coördinatie en communicatie tussen elk niveau?
- ☞ Volgt u een afgesproken maar dynamisch(e) proces en tijdsduur met voor alle actoren duidelijk toegewezen rollen?
- ☞ Heeft u alle actoren betrokken bij het vaststellen van hun verwachtingen voor een goede partnerschap?
- ☞ Is er een goede balans qua geslacht, etnische diversiteit en geografische vertegenwoordiging?
- ☞ Hoe plant u om te gaan met machtsverhoudingen en conflicten?
- ☞ Hoe plant u actoren te stimuleren om tijdens de hele looptijd van het project te blijven leren?
- ☞ Hoe plant u bottom-up en top-down aanpakken in balans te houden?

Vrij naar MSP-gids:

<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Wat is een geschikte grootte voor mijn TN?

Er bestaat geen ideale grootte voor het consortium. Het hangt af van de doelstelling van uw TN, de capaciteit van de partners en het budget voor het project.

Uw TN dient te bestaan uit een gevarieerde groep partners die allemaal hun eigen institutionele geschiedenis, cultuur, prioriteiten en werkmethodes hebben. Het is dan ook essentieel om voldoende tijd te spenderen aan het samenbrengen van uw consortium.

Teambuildingsoefeningen ter bevordering van samenwerking, vertrouwen en betrokkenheid bij alle partners over de richting van uw TN vormen daarbij de sleutel. Het investeren van tijd en middelen bij de start van het proces zorgt voor een betere bijdrage van de partners binnen uw TN en verhoogt de functie van uw TN als een gezond netwerk gedurende zijn hele levensduur. Bij dit proces dient gezamenlijk een protocol van overeenstemming te worden opgesteld of door alle partners gedragscodes te worden overeengekomen over hoe men het meest doeltreffend te werk gaat en hoe betrokkenheid, motivatie en energie tijdens de hele levensduur van uw TN hoog kan worden gehouden (dit wordt nader behandeld in hoofdstuk 3).

Bij verschillende TN's wordt een professionele begeleider aangesteld om de communicatie tussen de partners te stroomlijnen voor doeltreffend teamwerk. Facilitering is een vaardigheid die moet worden geïdentificeerd en de projectpartners moeten op basis daarvan worden geselecteerd. De hoofdpartner kan de projectcoördinator zijn, terwijl een andere partner de aangewezen facilitator is die de interacties tussen de partners en mogelijk tussen de partners en andere actoren faciliteert.

2.3. UW GEBRUIKERSBETROKKENHEIDSTRATEGIE ONTWERPEN

De strategie van de gebruikersbetrokkenheid is essentieel om de kennisuitwisseling te optimaliseren en te zorgen voor de opname en de benutting van de resultaten.

Hoe zorgt u dat de behoeften van het TN voldoen aan de behoeften van de gebruikers?

Uw TN wil bestaande kennis en best practices over het gekozen thema verzamelen en het gebruik ervan door boeren, bosbouwers en adviseurs vergemakkelijken en gemakkelijk te begrijpen materiaal voor de praktijk ontwikkelen, zoals informatiebladen in een gemeenschappelijk formaat en audiovisueel materiaal¹.

Dit creëert enorme mogelijkheden voor creatief denken en handelen, maar vereist ook een duidelijk begrip van de meest toegankelijke, geschikte en effectieve strategieën om de verspreiding, opname en benutting van de kennis in uw TN te verbeteren.

"Aan het begin van SheepNet hebben we de hoofdonderwerpen gedefinieerd waar de belanghebbenden in geïnteresseerd zijn, zodat we hun volledige betrokkenheid kunnen verzekeren. Tijdens de conceptualisatiefase werd er contact opgenomen met belanghebbenden en gebruikers. We hebben ze geraadpleegd a.h.v. studiebijeenkomsten!"

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

LINKS LEGGEN MET OPERATIONELE GROEPEN

De hoofddoelstelling van het TN EuroDairy was het verspreiden van innovatie en beste praktijken over de landsgrenzen. Een secundaire doelstelling was het aantonen en testen van de doeltreffendheid van een interactieve aanpak voor de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve praktijk.

Een belangrijke maatregel onder het concept van het Europees Innovatie Partnerschap is het opzetten van Operationele Groepen (OG's) met meerdere actoren, gefinancierd door regionale Plattelandsontwikkelingsprogramma's.

EuroDairy kreeg de opdracht 42 geaffilieerde OG's op het gebied van zuivel te leveren ter ontwikkeling van praktijkgerichte innovatie, waarbij maatregelen onder het EIP (TN's) met die onder Plattelandsontwikkeling (OG's) werden verbonden. Klik om hier meer over te lezen op:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Wie zijn de gebruikers van de resultaten van mijn TN?

Uw gebruikers implementeren of laten zich inspireren door de kennis die binnen uw TN wordt gecreëerd, waardoor ze zelf aan de slag gaan met het ontdekken van nieuwe leerervaringen. Meerdere decennia van onderzoek naar landbouwkundige innovatie hebben uitgewezen dat beslissingen om een nieuw idee op het gebied van landbouw aan te nemen complex en non-lineair zijn.

Het interactieve innovatiemodel (gepromoot door de H2020-strategie van de EU) benadrukt dat innovatie plaatsvindt door middel van gezamenlijke leerprocessen met een reeks AKIS-actoren en dit interactieve proces biedt praktijkgerichte oplossingen voor de echte uitdagingen waar landbouwers (of bosbouwers) dagelijks mee te maken hebben¹.

Uw strategie wat betreft betrokkenheid, communicatie, verspreiding en toepassing wordt aangedreven door uw beoordeling van de behoeften van uw gebruikers en waar die zich bevinden. Zo kunnen gebruikers die als consortiumpartner zijn opgenomen, strategieën en kanalen aanbevelen voor een bredere gebruikersbetrokkenheid om de impact van uw TN-kennis te maximaliseren.

Bovendien zijn landbouwbedrijven complexe systemen met verschillende onderling verbonden subsystemen/elementen en ecosystemen. Om die complexiteit aan te pakken en rekening te houden met de onderlinge verbanden en tegelijkertijd rekening te erkennen dat goede praktijken afhankelijk zijn van de context, dient u een systematische aanpak te volgen. Deze beoordeling moet worden gedaan in de conceptualisatiefase, of als de eerste stap van uw projectuitvoering.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

KENMERKEN VAN BEHOEF-TEN VAN DE GEBRUIKERS IN BESTAANDE TN'S

LAND-/BOSBOUWERS

- ☞ Kennis die actueel en op maat is, oftewel aangepast aan hun context en specifieke behoeften (bijv. filmpjes, factsheets).
- ☞ Verstrekte informatie dient begrijpelijk en bruikbaar te zijn (oftewel concreet en praktisch/van toepassing).
- ☞ Het succes van de oplossingen dient in de praktijk te zijn bewezen/aangetoond.
- ☞ Doordat tijdgebrek bij landbouwers een grote barrière vormt voor het opdoen van kennis, dient de 'kant-en-klare' kennis makkelijk toegankelijk en op te zoeken te zijn.

ADVISEURS

- ☞ Moet in staat zijn om aan de kennisbehoeften van de landbouwers te voldoen, informatie te delen, verbindingen tussen actoren te vergemakkelijken, het leren en de verspreiding te bevorderen en theoretische kennis in praktische termen uit te leggen.
- ☞ Specifieke, lokale oplossingen bieden voor specifieke bedrijfs- en technische problemen die vaak op maat gesneden kennis vereisen.

Hoe creëert u betrokkenheid onder gebruikers van uw TN om kennisuitwisseling te optimaliseren?

Delen, co-creatie en uitwisseling van kennis binnen uw netwerk omvat voortdurende dialoog en actie tussen gebruikers en consortiumleden zodat ze allen de richting en de resultaten van de kennisuitwisseling van het TN kunnen beïnvloeden. Gebruikers van buiten uw netwerk betrekken is tevens een sleutelstrategie om grotere impact van de kennisuitwisseling te creëren. Nieuwe gebruikers buiten het netwerk die niet direct betrokken zijn geweest bij deze kennisgeneratie hebben vaak de gelegenheid nodig om de context te zien waarin de kennis is gegenereerd, en om na te denken over hoe het op hun situatie van toepassing kan zijn.

Onze Kennisuitwisselingstrajecten (afbeelding hieronder) illustreren de belangrijkste mechanismen weer voor het verzamelen, delen en presenteren van praktijkklare kennis van uw TN van/aan zo veel mogelijk gebruikers. Deze Kennisuitwisselingstrajecten benadrukken dat er binnen en buiten uw TN twee directe, intieme, en één indirecte, minder intieme mechanismen zijn. Het intimiteitsniveau van de oorspronkelijke bron van kenniscreatie neemt af naarmate men de trajecten aflegt, waarbij Traject 1 de bron van kennis is waarbij alle gebruikers en actoren m.b.t. AKIS in uw netwerk rechtstreeks en actief betrokken zijn.

De kennis van uw TN wordt verworven door uitwisseling, co-leren en co-creatie. Die kennis wordt vervolgens verzameld of 'geoogst' voor verdere verspreiding en toepassing door Traject 2 en Traject 3. Traject 2 omvat het vermenigvuldigen van de kennis van uw TN doordat netwerkleden die kennis weer met nieuwe/andere gebruikers delen. Traject 3 gaat nog een stap verder en omvat het presenteren en verspreiden van de kennis aan/onder nieuwe gebruikers aan de hand van verschillende hulpmiddelen (aanbeveling: filmpjes en podcasts) of actoren die niet rechtstreeks bij het netwerk betrokken zijn.

Dat kader is bedoeld om u in staat te stellen om te reflecteren en vast te stellen welke kennisuitwisselingsstrategieën voor uw TN het meest toegankelijk en geschikt zijn. Het is raadzaam alle drie de trajecten voor het verzamelen, delen en presenteren toe te passen, alhoewel dat afhankelijk is van de context, thema('s) en gebruikersdoelen van uw TN, alsook van tijd, budget en capaciteit. Het gebruik van de kennisuitwisselingstrajecten om de netwerk mogelijkheden van uw TN te vergelijken met alle mogelijke trajecten zou u in staat moeten stellen om te bepalen waar u uw aandacht het beste op kunt richten om grotere impact te creëren.

- ☞ **TRAJECT 1 – VERWERVEN:** Iteratief leer- en co-creatieproces m.b.t. kennis tussen gebruikers die rechtstreeks bij het netwerk betrokken zijn, en die kennis verzamelen om bij de volgende trajecten te delen en te presenteren.
- ☞ **TRAJECT 2 – VERMENIGVULDIGEN:** Schaalvergroting van de kennis van het netwerk naar nieuwe en andere gebruikers buiten het netwerk doordat de netwerkleden die kennis delen.
- ☞ **TRAJECT 3 – VERSPREIDEN:** Schaaluitbreiding van de kennis van het netwerk naar nieuwe en andere gebruikers buiten het netwerk door andere

belanghebbenden die niet rechtstreeks en actief bij het netwerk betrokken zijn geweest.

PRAKTIJKGESTUURDE INNOVATIENETWERKEN

Projectpartners zijn tot de conclusie gekomen dat succesvolle praktijkgestuurde MA-innovatienetwerken afhankelijk zijn van de volgende sleutelfactoren:

- ☞ actieve deelname van relevante actoren,
- ☞ professioneel faciliteren,
- ☞ gemiddelde ondersteuning met hulpmiddelen
- ☞ toegang tot relevante deskundigheid.

Bij Hennovation werden actoren gestimuleerd om in samenwerkingsverband praktijkgestuurde aanpakken te leveren, door zich te richten op en te investeren in een professionele facilitator. Dit vormt de sleutel voor het functioneren van uw TN als kennisuitwisselingsecosysteem voor delen, co-leren en co-creatie. Bekijk de aanpak van Hennovation en reflecteer over welke facilitatieprocessen u kunt toepassen om kennisuitwisseling in Traject 1 te maximaliseren:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

KENNISUITWISSELINGSTRAJECTEN

	TRAJECT 1: VERWERVEN	TRAJECT 2: VERMENIGVULDIGEN	TRAJECT 3: VERSPREIDEN
HULPMIDDELEN	<ul style="list-style-type: none"> Bestaande landbouwnetwerken of online forums zoals Innovative Farmers en Pasture for Life Association Wandelingen, experimenten en demonstraties voor landbouwers en andere deelwerkzaamheden van collega's door collega's Innovatiebeurzen en -evenementen Discussiegroepen en studiedagen voor landbouwers Kampioenschappen, wedstrijden en prijsvragen 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwsbrieven/artikelen/casussen naar nieuwe eindgebruikers vanuit actieve landbouworganisaties Velddagen/wandelingen bij landbouwbedrijven/door consortiumleden gehouden discussiegroepen Seminars met kampioenen/ambassadeurs/ influencers/wedstrijden/prijzen voor het toepassen van resultaten 	<ul style="list-style-type: none"> Filmpjes, podcasts, webinars, kennisbibliotheken van leergeschiedenissen, casussen van beste praktijken Factsheets, nieuwsbrieven, mediaberichten, infographics Presentaties, posters bij conferenties, demolandbouwbedrijven Training in lobbyen voor adviseurs, nieuwe eindgebruikers, etc.
UITDAGINGEN	<ul style="list-style-type: none"> Kennis is niet altijd overdraagbaar, context en bereikpotentieel moeten worden bepaald Landbouwers niet bereid om te delen, co-leren of co-creëren Concurrentie tussen landbouwers of wantrouwen tegenover TN Capaciteit van TN om zoveel mogelijk gebruikers te betrekken – tijdrovend, duur, niet iedereen te bereiken Andere strategie vereist voor netwerken zonder OG's 	<ul style="list-style-type: none"> Geloofwaardigheid van netwerkactoren en vertrouwen van nieuwe eindgebruikers – zoveel mogelijk nieuwe eindgebruikers betrekken Als vermenigvuldiging van resultaten landsgrenzen overschrijdt, kan taal een uitdaging vormen Landbouwers hebben vaak tijd nodig om een nieuwe praktijk binnen hun landbouwbedrijf te verwerken en aan te passen – kunnen gebruikersambassadeurs van het TN ruimte bieden om dat te faciliteren? 	<ul style="list-style-type: none"> Negatieve instelling van nieuwe eindgebruikers wat betreft betrokkenheid. Afgelegen gebieden worden vaak genegeerd en niet bereikt.
GOEDE PRAKTIJKEN	<ul style="list-style-type: none"> Alle relevante eindgebruikers stellen uitdagingen vast die het TN aanpakt Professioneel faciliteren vormt de sleutel voor het betrekken van gebruikers bij het vaststellen van problemen en valideren van oplossingen Sterke links creëren met bestaande nationale netwerken en interactie met OG's Zich richten op eindgebruikers in regio's die met dezelfde problemen zitten om gezamenlijke behoeften te faciliteren. Creatief zijn en open voor potentiële kennisuitwisselingsresultaten en -innovaties – van nieuwe zaadjes tot nieuwe werkrelaties. 	<ul style="list-style-type: none"> Ter plekke in het landbouwbedrijf communicatie en praktijkverhalen organiseren (van collega's door collega's) Lobbyisten/ambassadeurs/influencers van binnen het netwerk die nieuwe gebruikers aantrekken Filmpjes en podcasts gebruiken om het verhaal over TN's en beste praktijken tot leven te brengen. Via vertrouwde netwerkorganisaties, nl. landbouworganisaties, beste praktijken op sociale media 'verkoppen'. Gebruikmaken van de pers/media m.b.t. landbouw om het bereik te vermenigvuldigen. Vertalen naar zo veel mogelijk talen en begrijpelijke taal gebruiken 	<ul style="list-style-type: none"> Praktijken naar vele talen vertalen Schaaluitbreiding aan het begin van het project – wat gaat u doen – kijken of dat overeenkomt met het gezamenlijke doel – vervolgens het project daaromheen ontwerpen Meerdere media gebruiken – met name filmpjes met casussen en podcasts van eindgebruikers Gebruikmaken van belangrijke influencers binnen de nieuwe gemeenschappen van eindgebruikers Een goed voorbeeld daarvan is Organic Farm Knowledge (kennis over biologische landbouw) Gebruikmaken van OG's/MAA-partnerschappen ter verspreiding. Managementautoriteiten van Gemeenschappelijke Landbouwkundige Beleidsplannen (Common Agricultural Policy, CAP) erbij betrekken Gebruikmaken van de nationale CAP-netwerken
IMPACT BEWAKEN	<ul style="list-style-type: none"> Innovaties "goed genoeg" om verder te gaan bij Traject 2 – beoordeeld door netwerk. Analysegegevens die wisselwerking/praktijkgemeenschap aantonen 	<ul style="list-style-type: none"> Beleidsvormers – impact op nationale regelgeving, financiële instrumenten Meten van sociale media – aantal volgers, retweets, likes, interacties Impact evalueren van face-to-face, peer-to-peer en lobbyen vanuit het netwerk naar nieuwe eindgebruikers 	<ul style="list-style-type: none"> Hoe breed zijn de beste praktijken aangenomen? Heeft het TN aanleiding gegeven tot beleidswijzigingen? Terugkoppeling naar verwerpers (Traject 1) via casussen van nieuwe gebruikers binnen het landbouwbedrijf, enquêtes en overleg Zich veranderende of beïnvloedende trends

Om de drie doelstellingen van ontwikkelen, vermenigvuldigen en verspreiden van de kennis te realiseren, dient u een MAA op maat in te voeren, waardoor de drie trajecten elkaar aanvullen en bij voorkeur op elkaar inspelen. Voorgaande TN's bieden belangrijke inzichten over hoe u uw gebruikersbetrokkenheidsprocessen bij Traject 1 kunt ontwerpen en in de vakken met goede praktijken zijn meerdere voorbeelden aangegeven.

Samenwerkingsprocessen met en door gebruikers, waaronder uitwisseling van collega's door collega's, vormen de meest doeltreffende strategieën ter bevordering van het toepassen van nieuwe praktijken binnen landbouwbedrijven. Sommige landbouwers in Europa reizen graag om nieuwe landbouwers te ontmoeten en ideeën te delen, terwijl de meeste landbouwers ook beschikken over hun eigen kennis- en informatienetwerken, bekend als micro-AKIS, met andere landbouwers, adviseurs en netwerkkanalen binnen hun eigen lokale omgeving.

Daardoor is het intieme delen, leren en co-creëren van kennis zoals in Traject 1 wordt toegepast, niet voor elke gebruiker geschikt. Bij uw kennisuitwisselingsstrategie moet de kennis die verworven of gedeeld wordt om nieuwe gebruikers te bereiken en inspireren dan ook worden verzameld door bijvoorbeeld, gebruik te maken van digitale kennisuitwisselingsmiddelen – waarbij de creatie van kennis tot leven wordt gebracht door middel van een filmpje of podcast. Door alle drie de trajecten te gebruiken wordt er zowel diepte als breedte gecreëerd voor de kennisuitwisseling van uw netwerk waardoor meer gebruikers worden bereikt en grotere impact wordt gecreëerd.

In de tabel hierboven worden hulpmiddelen, uitdagingen, beste praktijken en methoden om impact te beoordelen vastgesteld door bestaande communicatie- verspreidingsdeskundigen binnen TN's bij alle kennisuitwisselingsprojecten.

KENNISDEELPROCES INTERREGIONALE INNOVATIENETWERKEN

Interregionale Innovatienetwerken (iNets) vormen het kernhulpmiddel van het project INCREDIBLE om kennis te promoten over niet van hout zijnde bosproducten in het hele Middellandse Zeegebied. Deze netwerken stimuleren het zaaien, verzamelen, verwerven en verspreiden van relevante technologische, economische, innovatieve en onderzoekskennis die verband houdt met de belangrijkste relevante waardeketens. De iNets voeren innovatie-gedreven kennisoverdrachtsprocessen in.

In een iNet worden actoren van verschillende regio's samengebracht om de uitdagingen die zij tegenkomen te bespreken en om potentiële oplossingen te verkennen. Soms beseffen belanghebbenden dat deelnemers uit een andere regio (of waardeketen) soms al oplossingen voor bepaalde uitdagingen hebben ontwikkeld, bijv. een meer verfijnde oogstechniek of een protocol voor kwaliteitsbeheersing. Die kennis kan dan tussen regio's (of waardeketens) worden overgedragen. Soms moeten er nieuwe oplossingen worden

ontwikkeld.

Deze door INCREDIBLE gehanteerde participatieve aanpak heeft mogelijkheden gecreëerd voor belanghebbenden voor interactie en bespreking, uitwisseling van ervaringen, alsook co-leren en co-creatie van kennis. Ter ondersteuning van het faciliteren van interacties tussen de iNets en de belanghebbenden, heeft het project een praktijkgemeenschap (Community of Practice, COP) gecreëerd. Deze COP vormt een platform waar innovatiefacilitatoren van alle vijf de iNets bijeenkomen, ervaringen delen en aanpakken bespreken voor de volgende stappen.

Klik voor meer informatie op het handboek voor iNets en de over het faciliteren van innovatie geleerde lessen:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14>

DE SPIRAAL VAN INNOVATIE

Het project AgriSpin heeft de Spiraal van Innovatie gepromoot ter illustratie van de verschillende stadia in de co-creatieprocessen van Traject 1.

Het co-creatieproces is geen lineair proces van A naar B, vandaar dat het als een spiraal wordt voorgesteld. De spiraal bestaat uit meerdere stadia en het co-creatieproces begint met een initieel idee. Het kan van één persoon af komen of uit een groep ontstaan. Terwijl zij erover beginnen te praten, kan dat anderen inspireren. Een informeel netwerk ontwikkelt zich. Vroeg of laat wil dat netwerk overgaan tot actie.

Vervolgens begint het planningsstadium. Taken worden verdeeld en het netwerk probeert ruimte te creëren om de ideeën uit te werken. Met die ruimte kan men experimenteren en een praktijk ontwikkelen die lijkt te werken. Dat zou belanghebbenden moeten overtuigen om in actie te komen om het initiatief te realiseren.

Als dat succesvol is, wordt de nieuwe praktijk naar anderen verspreid die zich daaraan spiegelen. Als de nieuwe praktijk de normale gang van zaken wordt, worden procedures daarop aangepast en wordt die verweven in de structuur van regelgeving en samenleving.

Zie de volgende link voor gedetailleerde informatie over hoe daarvan gebruik kan worden gemaakt voor het analyseren van innovatieprocessen:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

ACTIEGROEPEN VAN LANDBOUWERS

Het netwerk EuroDairy had als doelstelling de haalbaarheid en duurzaamheid van melkproductie in Europa te verbeteren. Het project nam de interactieve aanpak van de Europese Innovatie Partnerschap aan, waarbij landbouwers centraal werden gesteld binnen praktijkgerichte innovatie, door nieuwe en bestaande wetenschappelijke kennis aan te passen en te ontwikkelen om bruikbare oplossingen te creëren, die vervolgens binnen het hele netwerk kunnen worden gedeeld.

In het Verenigd Koninkrijk werden 5 Actiegroepen van Landbouwers opgericht om minder op antimicrobiële middelen te steunen gebaseerd op de methodologie-aanpak van de Stable School voor experimenteel gemeenschappelijk leren:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Die groepen hebben een serie Actieplannen geco-creëerd ter verlaging van de behoefte aan en het gebruik van antimicrobiële middelen binnen landbouwbedrijven. De groepen bestonden uit 5 à 8 landbouwbedrijven waarbij elke bijeenkomst door 1 à 3 landbouwer(s) per landbouwbedrijf werd bijgewoond.

Centraal voor de structuur van de bijeenkomsten stond een wandeling door het landbouwbedrijf, waarbij de landbouwer zijn/haar landbouwbedrijf liet zien met de schijnwerpers op behandeling en preventie van ziektes en gebruik van antimicrobiële middelen. Zie voor meer informatie over die aanpak:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Hoe ontwikkelt u uw Verspreidings- en Toepassingsplan?

Uw communicatie-, verspreidings- en toepassingsplan dient kpi's (Key Performance Indicators, KPIs) te bevatten maar tevens flexibel genoeg te zijn dat er kan worden ingespeeld op onverwachte kansen die zich tijdens de hele ontwikkeling van uw TN voordoen.

Vaak overlappen verspreidings-, toepassings- en communicatiewerkzaamheden elkaar enigszins. Gebruik bestaande richtlijnen over hoe een strategisch communicatieplan kan worden ontwikkeld bijvoorbeeld:

'Maximaal profiteren van uw H2020-project: de impact van uw project bevorderen door doeltreffende communicatie, verspreiding en toepassing'¹ en een 60 minuten durende webinar over 'Communicatieoefening ter vergroting van de impact op communicatie van uw projecten te organiseren'².

Het online handboek van Horizon 2020 biedt tevens richtlijnen ter ontwikkeling van uw verspreidings- en toepassingsplan:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

HET VERSCHIL TUSSEN COMMUNICATIE, VERSPREIDING EN TOEPASSING

COMMUNICATIE over projecten is een strategisch gepland proces dat begint bij aanvang van uw TN en de hele levensloop voortduurt, met als doel de actie van het project en de resultaten daarvan te promoten. Strategische en doelgerichte maatregelen zijn nodig om over (i) de actie en (ii) de resultaten daarvan te communiceren aan een uiteenlopende doelgroep, waaronder de media, het publiek, potentiële gebruikers - met communicatie-uitwisseling over en weer. **Communicatie heeft als doelstelling informatie te bieden over het project, de resultaten en successen daarvan en dat alles te promoten.**

VERSPREIDING is gericht op het delen van kennis en resultaten met als doelstelling anderen in

staat te stellen de resultaten te gebruiken en aan te nemen, om de impact van uw TN te maximaliseren. Het doel van verspreiding is het beschrijven en delen van uw resultaten en te zorgen dat die ook voor anderen beschikbaar zijn om te gebruiken, de focus ligt op het promoten van de resultaten.

TOEPASSING heeft betrekking op het gebruik van resultaten, waarbij die concreet worden toegepast in activiteiten die verder reikende oorspronkelijke actie - ontwikkeling, creatie en marketing van een product of proces, creatie en verlenging van een dienst, of door normaliseringswerkzaamheden. Dat is niet beperkt tot commercieel gebruik.

(Bron: Woordenlijst/terminologie m.b.t. het deelnemersportaal voor onderzoek en innovatie van de EG)

HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA VOOR PROJECTCOMMUNICATIE

EURAKNOS heeft vastgesteld dat TN's verschillende communicatiemiddelen en -kanalen gebruiken. Sociale media is een ongelooflijk communicatiemiddel, maar brengt tevens uitdagingen met zich mee. Alle gedeelde informatie is openbaar, waardoor die ook door mensen buiten uw publiek verder kunnen worden gedeeld.

COMMUNICATIEMIDDELEN EN -KANALEN DIE DOOR DE TNS WORDEN GEBRUIKT

% TNS GEBRUIKSMIDDELEN VAN DE COMMUNICATIE

- ☞ **KEN UW PUBLIEK:** weet, voordat u besluit welk platform u gaat gebruiken, wie uw doelgroepen zijn, welke informatie zij nodig hebben en welk(e) platform(en) zij gebruiken.
- ☞ **KEN UW PLATFORM:** alle platforms zijn weer anders - functionaliteit, levensduur, perceptie en lengte van berichten. Zo heeft een bericht op Facebook bijvoorbeeld een levensduur van vijf uur vergeleken met 24 minuten op Twitter. Let daarop bij uw platformkeuze.
- ☞ **KEN UW DOEL:** alles wat u op sociale media zet, dient deel uit te maken van uw goed doordachte communicatieplan voor het project.
- ☞ **OPTIMALISEER BETROKKENHEID:** identificeer en richt u op influencers ((bijv. landbouworganisaties en collega's), breng discussies op gang door vragen te stellen en opmerkingen te maken die aan het denken zetten.
- ☞ **GEBRUIK TOEPASSELIJKE TAAL:** zorg dat het taalgebruik geschikt is voor uw doelgroep.
- ☞ **BESCHERM DE DIGITALE IDENTITEIT VAN UW PROJECT:** ontwikkel een inhoudelijk goedkeuringsproces en -protocol en zorg dat alle consortiumpartners bij het project daarvan op de hoogte zijn en zich daaraan houden.
- ☞ **WEES NAUWKEURIG:** lees alles wat u gaat delen eerst goed na en wees kritisch over wat u (verder) deelt.
- ☞ **WEES VERANTWOORDELIJK EN TOON RESPECT:** houd u aan de gedragsregels voor sociale media, wees afgemeten en transparant om geloofwaardigheid en vertrouwen te creëren.
- ☞ **MEET UW SUCCES:** bewaak uw resultaten en herzie ze regelmatig a.h.v. platformanalyses.

3. DOELTREFFEND FUNCTIONEREN ALS EEN MULTI-ACTOR NETWERK

Als uw consortium vorm begint te krijgen en de subsidieovereenkomst ondertekend is (gefeliciteerd!), dient u gezamenlijk een proces op te stellen t.b.v. betrokken en interactieve samenwerking. Tijdens de hele levensduur van het project blijft uw MA-partnerschap zich ontwikkelen en verdiepen.

Voor het bouwen van doeltreffende werkrelaties is tijd nodig, vooral als partners geografisch ver van elkaar verwijderd zijn. In het vak hieronder komt leren van de ervaringen van andere TN's aan de orde en hoe u dat kunt bereiken.

“Aan het begin hadden we een grondige oefening. Wat we hebben geleerd is dat we voldoende tijd moeten uittrekken om al die belanghebbenden, alsook hun rollen in het project, te definiëren. Wij hebben een regeling getroffen die de dynamiek tussen hen in de werkpakketten benoemt. Daarbij kwam nog dat het bijzonder nuttig was een tabel te maken met verschillende soorten werkzaamheden binnen het project en welke actoren daarbij betrokken waren. Het is een dynamisch schema dat tevens voor de hele levensduur van het project terugkoppelingsmechanismen omvat, zodat u zo nodig belanghebbenden opnieuw kunt raadplegen en het project kunt wijzigen. Het is met name dynamisch tussen de werkpakketten - hoe raadplegen we en hoe krijgen we terugkoppeling.”

HOE FUNCTIONEERT U DOELTREFFEND ALS EEN CONSORTIUM VOOR EEN TN?

- ☞ **CREËER EEN OP VERTROUWEN GEFUNDEERD ECOSYSTEEM VOOR HET PROJECT:** Het ontwikkelen van de MA-partnerschap kan een behoorlijke uitdaging vormen, vooral als verschillende partners allerlei achtergronden, standpunten, prioriteiten en werkwijzen hebben. Investeer tijd en moeite om vertrouwen en betrokkenheid op te bouwen en creëer eigenaarschap van het project onder alle partners.
- ☞ **ZORG VOOR EEN GEDEELD TAALGEBRUIK EN GEMEENSCHAPPELIJK BEGRIIP VAN HET PROJECTVOORSTEL:** Een goed opgesteld gecreëerd werkplan dat gedeeld taalgebruik en een gezamenlijk begrip van het projectvoorstel vaststelt, faciliteert betrokkenheid, motivatie en energie onder de partners tijdens de hele levensduur van uw TN. Denk tevens na over hoe u met personeelwijzigingen binnen organisaties om zult gaan, en ga ervan uit dat er tijdens de hele levensduur van het project nieuwe medewerkers bij zullen komen.
- ☞ **CO-CREËER 'BETROKKENHEIDSRREGELS':** Projectpartners dienen gezamenlijk 'regels' op te stellen voor communicatie en samenwerking. Zo weet iedere partner wat zijn/haar doel en rol zijn. Dat kan eventueel worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld tijdens de startvergadering een gezamenlijke workshop te doen.
- ☞ **ZORG VOOR DOELTREFFEND BEHEER VAN HET TN EN TRANSPARANTE BESLUITVORMINGSPROCESSEN IN SAMENWERKINGSVERBAND OP PROJECTNIVEAU:** Wanneer meerdere partners worden

betrokken, moeten duidelijke procedures worden gedefinieerd voor hoe beslissingen worden genomen die inclusieve, ethische en doeltreffende bestuurbaarheid van het TN verzekeren.

- ☞ **MAAK TIJDENS DE HELE LEVENSDUUR VAN HET PROJECT RUIMTE VOOR REFLECTIEVE BEWAKING:** Het bevorderen van deze MA-partnerschap vormt een iteratief, dynamisch proces dat voortdurend reflectie en verfijning vergt. Regelmatige reflectiesessies, bijvoorbeeld bij elke consortiumvergadering, scheppen tijd om het MA-proces op consortiumniveau te delen, daarover te reflecteren en dat te verfijnen. Dat stimuleert een leerproces en helpt partners eigenaarschap te nemen van en verantwoordelijkheid te nemen voor projectresultaten. Creëer van de ene consortiumvergadering op de andere een mechanisme om uitdagingen te delen waar u eventueel mee te maken krijgt, zodat andere partners daarvan kunnen leren en potentiële oplossingen kunnen delen. Trek tijdens het ontwerpstadium (een) bepaald(e) budget, mankrachten en tijd uit voor die werkzaamheden.

More details on the MAA in EURAKNOS' D2.4 and D3.4:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. UW MA-PROCESSEN FACILITEREN

Het inzetten van een facilitator ter ondersteuning van het consortium alsmede betrokkenheid van de gebruikers wordt door TN's gebruikt om 'de dingen makkelijk te maken'. Faciliteren is een sleutelmiddel om met een uiteenlopende groep actoren te werken en er bestaat geen eenvoudige oplossing voor de behoeften die u probeert aan te pakken. Binnen uw TN speelt een facilitator verschillende essentiële rollen: van het samenbrengen van actoren, stimuleren van interactie en uitwisseling, bemiddelen bij en beheren van meningsverschillen, stimuleren om buiten de gebaande paden te durven gaan, tot ruimte maken voor leren.

Facilitatoren moeten de complexiteit van MA-partnerschappen begrijpen. Het aannemen van een positieve, can-do houding vormt de sleutel voor het leggen van de basis en maken van ruimte waarin partners zich op hun gemak voelen en elkaar vertrouwen om zowel uitdagingen als kansen te delen en te bespreken. De belangrijkste rol van de facilitator is ervoor te zorgen dat alle actoren bij het project worden betrokken en, indien relevant, bijdragen leveren, alsook interacties op gang te brengen bij de eerder gepresenteerde Kennisuitwisselingstrajecten. De facilitatoren dienen zich flexibel en open op te stellen om succesvol een TN te faciliteren.

Een andere overweging is de onafhankelijkheid van de facilitator en welke kennis de facilitator nodig heeft om het proces doeltreffend te faciliteren (is het bijvoorbeeld nodig dat uw facilitator de situatie grondig begrijpt om doeltreffend op te kunnen treden, of dat hij technisch gespecialiseerd is in het thema van het TN?) Terwijl een algemeen begrip van het thema dat wordt overwogen, handig is, kan het zijn dat als uw facilitator technisch of qua kennis specialist is, hij/zij de

gebruikers eenvoudig de antwoorden op hun vragen geeft in plaats van dat hij/zij een proces promoot van zelfonderzoek of leren en co-creatie van voor de gebruikers relevante kennis. Als uw TN over technische of qua kennis specialisten beschikt, is het onze ervaring dat de facilitator dat niet hoeft te zijn en het een voordeel is als uw facilitator onafhankelijk is, zodat partners in het proces meer bij te dragen hebben.

HANDBOEKEN EN TRAININGSHANDLEIDINGEN

Meerdere TN's hebben facilitatiehandboeken en trainingstoolkits ontwikkeld om dit MA-leer- en -co-creatieproces te faciliteren:

- ☞ Trainingstoolkit van AgriSpin:
<https://agrispin.eu/training-toolkit/>
- ☞ Hennovation Praktijkgestuurde innovatienetwerken in agricultuur: een gids voor facilitatoren:
<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

DE HULPMIDDELENGIDS VOOR PARTNERSCHAP MET MEERDERE BELANGHEBBENDEN

Bekijk deze hulpmiddelengids op:
http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Deze telt 60 hulpmiddelen om de processen m.b.t. partnerschap te beheren, opgesplitst rond zes sleuteldoelstellingen:

- ☞ **VERBINDING:** De kwestie definiëren en een groep vormen
- ☞ **GEDEELD TAALGEBRUIK:** De kwestie begrijpen en verschillende standpunten waarderen
- ☞ **DIVERGENTIE:** Standpunten m.b.t. de kwestie verbreden en verschillen vaststellen en waarderen
- ☞ **CO-CREATIE:** Opties ontwikkelen om de kwestie aan te pakken en mensen te helpen om betrokken te raken en samen te werken
- ☞ **CONVERGENTIE:** Beslissen welke ideeën zouden kunnen werken, prioriteiten stellen en verfijnen wat er gecreëerd is
- ☞ **INZET:** Afspraken maken over acties, afstemming en reflectie

COMPETENTIES VAN EEN GOEDE FACILITATOR

- ☞ De context en specifieke behoeften van de gebruikers, actoren en belanghebbenden begrijpen, waaronder hun gedrags-, sociale en culturele achtergrond en standpunten over het thema.
- ☞ Sterke capaciteit om (met) mensen te verbinden.
- ☞ Bekwaamheid om medewerking en samenwerking te bevorderen
- ☞ Capaciteit om het proces voor de geest te halen en daarover te reflecteren – wat dient te worden verbeterd en wanneer is een aanpassing vereist/dient een ander hulpmiddel te worden gehanteerd.
- ☞ Proactieve aanpak naar relevante actoren in het innovatieproces – bekwaamheid om motivatie in te schatten en de aanpak aan te passen op basis van de energie en het enthousiasme voor de taak.
- ☞ Hulpmiddelen om netwerkpatronen en -stadia te herkennen en te bewaken.
- ☞ Flexibiliteit om te reageren op wat op dat moment vereist is gestuurd door een wijziging in de dynamiek van de groep.

Bron: Vrij naar ervaringen van Kruisbezoeken van AgriSpin:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. UITVOERING VAN HET PROJECT

In dit stadium van het proces beschikt u ondertussen over een goed geplande TN-MAA, u begrijpt hoe eigenaarschap van het project onder de consortiumpartners van het TN kan worden gecreëerd en u heeft inzicht in hoe er doeltreffend kan worden samengewerkt. De volgende stap bestaat uit overwegen hoe u uw Kennisuitwisselingstrajecten in de praktijk kunt brengen.

4.1. BEHOEFTE VAN DE GEBRUIKERS BEOORDELEN EN VASTSTELLEN

Het vaststellen van de behoeften van de gebruikers begint in de conceptfase van het project. Zo zorgt u ervoor dat TN-thema's gebaseerd zijn op de behoefte van land- of bosbouwers aan de hand van echte praktische oplossingen (zie hoofdstuk 2.1). Dit proces wordt voortgezet in de initiële stadia van de projectuitvoering om de projectwerkzaamheden verder op één lijn te brengen met de behoeften van de gebruikers.

Hoe stelt u de behoeften en uitdagingen van de gebruikers vast?

Een TN kan gebruikmaken van uiteenlopende strategieën afhankelijk van het niveau van de deelnemende gebruikers in de beoordeling. Hoe hoger het niveau van de gebruikers is, des te meer eigenaarschap van de resultaten er is en des te hoger de aanname van de resultaten van het TN ligt (zie de deelnameladder op de volgende pagina). Participatieve behoeftebeoordelingen waar gebruikers betrokken zijn bij (het ontwikkelen van) de beoordeling creëert eigenaarschap van de output.

Meerdere TN's opteerden ervoor om seminars en workshops te houden waarbij lokale netwerken of bestaande OG's betrokken waren. Dit om het delen van

STARTSEMINARS OM DE BEHOEFTE VAN DE GEBRUIKERS VAST TE STELLEN

Coördinatoren van het Innovatienetwerk (iNet) INCREDIBLE organiseerden een startseminarie voor elk iNet waarbij een specifieke routekaart werd aangenomen om zich beter toe te spitsen op specifieke kwesties binnen het onderwerp. Belanghebbenden hadden de gelegenheid om bottom-up, elkaar aanvullende werkzaamheden en bijdragen aan de iNets voor te stellen. Tijdens de seminars werd de voorgestelde aanpak zo nodig aangepast aan de behoeften van het iNet. Vijf seminars vonden plaats waaronder in Tunesië (essentiële oliën), Spanje (hars, champignons), Portugal (noten) en Italië (kurk). De seminars werden in het Engels gehouden; de leidende lokale partner overwoog de kwaliteit van de vertaling naar de lokale taal om mogelijke taalbarrières voor deelnemende belanghebbenden te overbruggen. De uitkomsten van de seminars werden samengevat in het syntheserapport, 'Een routekaart voor innovatie van waardeketens van NWFP', en vertaald naar de talen van de deelnemers.

Wat valt er te leren van de aanpak van INCREDIBLE?
https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_13_v2_1.pdf

behoefte en het verduidelijken van de thema's van de TN's te faciliteren en zo naar oplossingen toe te werken. Andere TN's kozen ervoor om meer consultatieve en informatieve oefeningen te doen zoals face-to-face interviews, overleg op grote schaal of enquêtes die gebruik maken van lokale of regionale gebruikersnetwerken en -organisaties.

De informatie die via deze processen wordt verzameld, moet worden teruggekoppeld naar uw bevindingen door middel van participatieve processen om zo de resultaten te trianguleren.

BEHOEFTE VAN KWEKERS VASTSTELLEN A.H.V. INTERVIEWS EN BENCHMARKWORKSHOPS

Bij aanvang van het project hield FERTINNOWA interviews met telers om een sterke wisselwerking op te zetten met gebruikers om hun potentiële behoeften en knelpunten vast te stellen m.b.t. water- en voedingsstoffenmanagementpraktijken in systemen voor bemeste gewassen. 371 kwekers uit heel Europa werden geïnterviewd a.h.v. een vragenlijst voor belanghebbenden waar 513 systeembeschrijvingen en -evaluaties uit kwamen. Bij een daaropvolgende benchmarkworkshop werden de eerste resultaten van die brede raadpleging onder kwekers gepresenteerd aan een uiteenlopend publiek van actoren die bestond uit kwekers, kwekerorganisaties, adviseurs, beleidsvormers, regionale overheid, onderzoekers, vertegenwoordigers uit de bedrijfstak, etc.

De resultaten van de benchmarktest vormde de basis voor de daaropvolgende betrokkenheid van die andere belanghebbenden. Tijdens de benchmarkworkshop werden meerdere werkzaamheden georganiseerd die de interactie tussen deelnemers faciliteerde, zoals projectpresentaties in samenwerkingsverband, werksessies, face-to-face vergaderingen en presentaties van technologie. 88 belanghebbenden namen deel aan de tweede dag die bestond uit een excursie die was gericht op regionale kwesties en oplossingen m.b.t. watermanagement in systemen voor tuinbouwgewassen.

Klik voor meer informatie op:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

DE DEELNAMELADDER

Deelname verwijst naar het proces waarin gebruikers, met name land- en bosbouwers, worden betrokken bij het ontwerpen en invoeren van mechanismen, instrumenten en praktijken om hun bedoelde resultaten te bereiken. Uiteenlopende auteurs hebben de verschillende soorten en graad van deelname in typologieën van deelname gedefinieerd om meer duidelijkheid te verschaffen. Pretty (1995) heeft de typologie aangepast aan de context van deelname van landbouwers voor duurzame landbouw en richt zich op zeven niveaus van deelname:

- ☞ **MANIPULATIEVE DEELNAME:** Deelname bestaat enkel uit aanwezigheid, waarbij vertegenwoordigers in bestuursraden niet verkozen zijn en geen macht hebben.
- ☞ **PASSIEVE DEELNAME:** Deelname van landbouwers waarbij ze te horen krijgen wat er besloten is of wat al gebeurd is. De informatie die wordt gedeeld behoort alleen toe aan de externe professionelen.
- ☞ **DEELNAME DOOR RAADPLEGING:** Deelname van landbouwers waarbij ze worden gehoord of vragen moeten beantwoorden. Externe consultants definiëren problemen en processen voor het verzamelen van informatie en maken analyses. Landbouwers maken geen deel uit van de besluitvorming en er is geen verplichting om het standpunt van landbouwers in overweging te nemen.
- ☞ **DEELNAME VOOR MATERIËLE STIMULANSEN:** Deelname van landbouwers door aanbod van middelen, zoals arbeid in ruil voor voedsel, geld of andere materiële voordelen. Landbouwers kunnen grond en arbeid verschaffen maar worden niet betrokken bij het experiment of het leerproces. Landbouwers hebben geen belang bij het
- ☞ **verlengen van technologie of praktijken als de stimulansen tot een einde komen.**
- ☞ **FUNCTIONELE DEELNAME:** Deelname die door externe bemiddelaars wordt gezien als een middel om projectdoelen te bereiken. Daarbij houdt de deelname van landbouwers eventueel het vormen van groepen in om voorafbepaalde, aan een project gerelateerde doelstellingen te bereiken. De betrokkenheid kan eventueel interactief zijn of gedeelde besluitvorming inhouden, maar die ontstaat alleen als belangrijke beslissingen al door externe bemiddelaars zijn genomen.
- ☞ **INTERACTIEVE DEELNAME:** Deelname van landbouwers in gezamenlijke analyse-, ontwikkelings- of actieplannen en vorming van sterke lokale instanties. Deelname is een recht, niet slechts een middel om een projectdoel te bereiken. Bij dit proces komen interdisciplinaire methodologieën kijken waarbij meerdere standpunten worden gezocht en een systemisch en gestructureerd leerproces wordt ingezet. Landbouwers nemen het beheer in handen van lokale beslissingen en bepalen hoe beschikbare hulpmiddelen worden toegepast, waardoor ze een belang ontwikkelen in het handhaven van structuren en praktijken.
- ☞ **ZELFMOBILISATIE:** Deelname van landbouwers bestaat uit het zelfstandig nemen van initiatieven zonder tussenkomst van externe instanties om op die manier systemen te veranderen. Ze leggen contacten met externe instanties voor hulpmiddelen en technisch advies waar ze behoefte aan hebben maar blijven de baas over hoe de hulpmiddelen worden toegepast.

Source: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. OOGSTEN EN GENEREREN VAN KENNIS

De taak van een TN is beperkt tot het 'samenvatten, verzamelen, delen en presenteren van bestaande wetenschappelijke kennis en beste werkmethode die niet voldoende bekend (en toegepast) zijn bij (of door) beoefenaars'. Hoe genereert u dan ook beste/goede werkmethode en de integratie van wetenschap in praktijkgerichte kennis?

Hoe kunt u bestaande werkmethode laten floreren?

Kennis of ontwikkeling van werkmethode is afkomstig van uw deskundige land- en bosbouwers en adviseurs als kennisverstrekkers, -delers en -verwerwers. De rol van het TN bestaat dan ook uit het optreden als facilitator om deze werkmethode te 'oogsten' m.b.t. innovatie, technologie, processen, systemen of om relaties te faciliteren die kunnen worden toegepast (of andere gebruikers kunnen inspireren) om nieuwe

ideeën uit te proberen om hun land- of bosbouwpraktijk te optimaliseren. Kennisuitwisselingstraject 1 is waar uw TN zijn kennis verwerft.

Dat kan op verschillende manieren: van het vaststellen van goede werkmethode a.d.h.v. wedstrijden, innovatienetwerken of actiegroepen van landbouwers. Het opstellen van de processen en TN-werkzaamheden om werkmethode te genereren en te oogsten binnen uw hele TN is essentieel. De verschillende werkmethode in deze gids bieden u ideeën over hoe u uw kennisuitwisselingswerkzaamheden verder kunt ontwikkelen.

"De evaluatie van de voor- en nadelen van innovatie ligt volledig bij de gebruikers: die hangt af van hun verwachtingen, hun belangen en de kwesties die zij naar voren brengen"

DE GRAND PRIX VAN EUPiG OM GOEDE WERKMETHODEN TE VINDEN

De innovatiegroep EUPiG (<https://www.eupig.eu/>) houdt de Grand Prix van EUPiG, een wedstrijd binnen de hele EU met meer dan 300 producenten die met elkaar de strijd aangaan om een van de acht Ambassadeurs te worden. De winnaars worden geselecteerd door Regionale Innovatiegroepen m.b.t. varkens (RPIG's), projectpartners en belanghebbenden en krijgen de titel van ambassadeur van EUPiG overhandigd.

Een panel van experts houdt een streng evaluatieproces voor elk van de projectthema's. Hierbij wordt gekeken naar technische en economische factoren voor elk van de acht uitdagingen om zo tot de top vijf beste werkmethoden te komen.

Die uitdagingen bieden een antwoord op uitdagingen binnen de hele bedrijfstak zodat producenten tijdig praktijkgerichte oplossingen ontwikkelen.

Elk jaar krijgen de acht winnende Ambassadeurs de kans hun innovaties en beste werkmethoden te presenteren. Zo stellen RPIG's de Ambassadeurs in staat om virtuele rondleidingen van hun landbouwbedrijf, foto's en rapporten te produceren die vervolgens worden gepromoot onder de relevante sleutelthema's op de website van EUPiG. Zou het voor uw TN een voordeel kunnen zijn om iets vergelijkbaars te doen? Klik voor meer informatie op:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Hoe integreert u onderzoeksresultaten (wetenschap) in de praktijk?

De tweede bron van kennis waar uw TN over beschikt bestaat uit bevindingen van onderzoeken die aanwezig zijn en geïntegreerd kunnen worden in de praktijk van een land- of bosbouwbedrijf n.a.v. outputs uit wetenschappelijke projecten. Als in uw consortium extensieve kennis ontbreekt m.b.t. een onderwerp of thema dat men wil aanpakken, kan het afronden van een 'state of the art' herziening van academische en grijze literatuur informatie en vooruitgang bieden voor de toepassing van potentiële oplossingen. Uw onderzoekspartners dienen zich te richten op een methodologie voor het vaststellen en selecteren ('toespitsen') van relevante bevindingen uit onderzoeken die nog niet zijn geïntegreerd in landbouwkundig praktijk. Dat verzekert dat wetenschappelijke resultaten en praktische kennis worden samengebracht om zo de meest urgente behoeften van de gebruikers aan te pakken en praktijkklare kennis als oplossingen aan te bieden.

Zodra uw TN een overzicht van kennis binnen uw TN heeft vastgesteld, kunt u eventueel vaststellen dat er wetenschappelijke of technische kennis van buitenaf ontbreekt. Hiervoor is externe input vereist. Daarbij dienen gebruikers en 'enablers' (facilitatoren) met die deskundige actoren samen te werken om potentiële outputs te ontwikkelen die de gebruiksvriendelijkheid, relevantie, haalbaarheid en zodoende de aantrekkelijkheid van de outputs die uw TN produceert te verzekeren. Het stadium waarin externe actoren worden geïntroduceerd is belangrijk en kan verschillen afhankelijk van uw context of outputs in ontwikkeling. Het is de rol van de facilitator om samen met bestaande netwerkgebruikers en actoren overeen te komen wanneer het het juiste moment is om externe belanghebbenden binnen te halen. Zo kan uw TN bijvoorbeeld vaststellen dat u externe belanghebbenden nodig hebt om een faciliterende omgeving te creëren voor de daadwerkelijke invoering of schaalvergroting van uw output, zoals goede regelgeving of medewerking van de waardeketen.

Het is echter mogelijk dat uw TN op geen enkel punt andere externe belanghebbenden nodig heeft doordat alle vereiste deskundigheid bij aanvang van het project al correct werd ingeschat, partners daarop waren aangesteld en de doelen van het TN niet zijn afgeweken of verder hebben ontwikkeld vergeleken bij de oorspronkelijke visie. Zo nodig dient uw TN

bestaande actoren toe te staan hun rol in het TN flexibel aan te passen naargelang het project zich verder ontwikkelt. Het is dan ook nuttig om interne evaluatie en reflectie van de rol en bijdrage van elke actor in te voeren naargelang de voortgang van het project.

DE 'TRECHTER'-AANPAK

Landbouwbedrijven zijn complexe systemen waarin verschillende intergerelateerde subsystemen verweven zijn. Om die complexiteit aan te pakken en rekening te houden met de onderlinge verbanden terwijl er wordt erkend dat goede praktijken afhankelijk zijn van de context, dient uw TN te overwegen om een systematische aanpak te volgen. Sleutelthema's in de wetenschappelijke en technische literatuur kunnen helpen de praktische toepassing van oplossingen toe te spitsen, te concentreren, te ondersteunen en daarbij prioriteiten te stellen voor de behoeften van uw gebruikers. Toespitsen is het proces waarbij mogelijke ideeën worden beperkt tot een specifieke onderzoeksvraag of doelstelling. Daardoor wordt u als TN gedwongen om na te denken over hoe u het probleem van het totaalbeeld of de praktijk kunt omzetten in een behapbaar praktijkgestuurd experiment binnen het landbouwbedrijf. De bovenkant van de trechter begint met de zorgen op het niveau van het totaalbeeld van uw TN. Zoals een behoefte aan betere onkruidbestrijding of management van een kwestie omtrent het welzijn van dieren. Tijdens dit zoeken kan het zijn dat u een hiaat in de literatuur tegenkomt. Zou uw TN zich kunnen richten op het opvullen van die hiaat? Hoe smaller de trechter toeloopt; des te meer uw onderzoek zich begint te concentreren. Klik op:

<http://www.bovine-eu.net/>

WETENSCHAPSMARKTEN

Een sleutelonderdeel van OK-Net EcoFeed was een band zoeken met de biologische monogastrische veeveelt- en diervoedingssectoren om de huidige beschikbaarheid van regionale biologische voeding voor varkens en gevogelte vast te stellen en te beoordelen hoe de huidige beschikbaarheid kan worden verhoogd. Om dat te faciliteren werden in de projectlanden 10 Innovatiegroepen (IG's) gevormd. Die groepen waren of nieuw of gevormd uit bestaande groepen voor gevogelte en varkens en bestonden uit 6-19 leden waaronder landbouwers, adviseurs en vertegenwoordigers van diervoedingsbedrijven.

Het doel van de eerste bijeenkomst van de IG's meeting was om relevante innovaties en ideeën te bespreken en de voor het bewakingskader benodigde informatie te verzamelen. De bijeenkomsten van de IG's vonden voornamelijk face-to-face plaats met één online enquête en werden in elk land gevolgd

door een Wetenschapsmarkt. De doelen van de Wetenschapsmarkt bestonden uit het formeel aan de groep terugrapporteren van de resultaten van de eerste bijeenkomst van de IG's, het presenteren van relevante wetenschappelijke informatie en het bespreken van mogelijke innovatieve oplossingen, alsook bijkomende uitdagingen of knelpunten. De Wetenschapsmarkten werden bijgewoond door ruim 100 IG-leden van alle acht projectlanden. De verzamelde gegevens omvatten relevante technische gegevens m.b.t. het thema van het project alsook hoe kennis werd uitgewisseld. De gegevens werden met de IG-leden en andere projectpartners gedeeld ter informatie van nader projectwerk. In elk land werden groepsmanagement en gegevensverzameling uitgevoerd door facilitatoren van de IG's.

Klik voor meer informatie op:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Wie betreft u bij de validatie van de resultaten van uw TN?

Meerdere voorbeelden van werkmethoden stellen eindgebruikers en andere deskundigen in de sector in staat om de verworven en door uw TN verzamelde kennis te valideren. In deze context verwijst validatie naar of de verzamelde kennis 'praktijkklaar' is. Dat kan worden bepaald door een matrix of verschillende sleutelcriteria die zijn ontworpen om dat te beoordelen zoals bijvoorbeeld de stadium van ontwikkeling, werkings sfeer, bewezen impact, meerwaarde, duurzaamheid, of herhaalbaarheid voor toepassing van de praktijk in andere regio's van de EU. Een kosten-batenanalyse van de aspecten van werkmethoden (oplossingen) en bredere haalbaarheidsbeoordelingen kunnen ook nuttig zijn.

4.3. DELEN EN VERSPREIDEN

Zodra goede praktijken vastgesteld en gevalideerd zijn, bestaat de volgende stap uit het delen en verspreiden daarvan buiten de actoren van uw netwerk zoals hiervoor benadrukt werd in de Kennisuitwisselingstrajecten. Traject 2 en Traject 3 vertegenwoordigen het delen van kennis dat zich voordoet buiten de schaal van uw TN. Terwijl uw verspreidingswerkzaamheden in het kader van uw projectplan zijn ontworpen, als uw TN zich ontwikkeld kunnen er opkomende kanalen zijn of nieuwe netwerken /relaties waar u voordeel uit kunt halen bij de verspreiding van uw resultaten.

Hoe verspreidt u informatie en kennis naar de doelgroepen van uw TN om impact en bereik te optimaliseren?

Het gebruik van bepaalde hulpmiddelen en kanalen worden aanbevolen door de Europese Commissie. Zo zou voor elk project gebruik worden gemaakt van een website en praktijkabstracten.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Wij zijn van mening dat het essentieel is voor de verspreidingsstrategie (en de toepassing ervan) van uw TN

om ervoor te zorgen dat er steeds op maat wordt gewerkt wat betreft de context, doelgroep en capaciteit van het TN. Op maat werken houdt in dat de meest doeltreffende verspreidingsstrategieën worden gekozen, waarbij voordelen worden geoptimaliseerd en worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw gebruikers die overeenkomen met de milieutechnische voorkeuren waarin u werkzaam bent. Bovendien is het essentieel om gebruikers te betrekken bij het samen vertalen van bestaande kennis in makkelijk te begrijpen taal en formaten.

Effectiviteit van kanalen moet worden overwogen. In sommige landen wordt Twitter gezien als het juiste kanaal om landbouwers te bereiken, terwijl dat in andere landen minder nuttig wordt geacht. Onderzoek dan ook welke kanalen door uw gebruikers worden vertrouwd om impact en reikwijdte te maximaliseren. Verspreidingsmiddelen en -kanalen die uw TN kan benutten lopen uiteen van directe betrokkenheid met eindgebruikers door beurzen, wandelingen en demonstraties in het landbouwbedrijf tot het gebruik van kampioenen (zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven), netwerkbijeenkomsten, audio-visuele materialen zoals filmpjes en infographics, drukmateriaal zoals factsheets, persberichten en posters, en digitale middelen zoals sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp), websites en nieuwsbrieven. De meest doeltreffende communicatiemiddelen die door TN's zijn vastgesteld zijn visueel, zoals foto's, (teken)filmpjes en infographics. Podcasts worden ook steeds populairder.

Een afsluitende conferentie kan een hele goede keuze voor uw TN zijn, waarbij gebruikers en partners worden samengebracht ten behoeve van actieve deelname door externe gebruikers en actoren. Zo werd voor de laatste conferentie van FERTINNOWA (www.fertinnowa.com/project/) een interactieve beleidsessie georganiseerd waarbij verschillende soorten actoren (landbouworganisaties, beleidsvormers, NGO's, consumentenorganisaties en onderzoekers) specifieke kwesties presenteerden en hun

visie daarover gaven. Een ander voorbeeld is afkomstig van SheepNet (www.sheepnet.network). Een systeem om te stemmen a.h.v. QR-codes ondersteunde wisselwerking tussen actoren om managementpraktijken en hulpmiddelen te selecteren die rechtstreeks bij de landbouwers en belanghebbenden werden verzameld. Daardoor werden die managementpraktijken actief ingevoerd in elke lidstaat binnen het SheepNet-project.

TRANSNATIONALE WORKSHOPS

Het SheepNet-consortium probeerde de reikwijdte van zijn transnationale workshops te verbreden door belanghebbenden uit te nodigen uit landen die niet bij het consortium waren betrokken. Daaraan werd deelgenomen door verschillende landen zoals Hongarije, Israël, Finland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Noord Ierland en Nieuw Zeeland. Partners van SheepNet organiseerden een rondreis van Oceanië om een lange wisselwerking en potentiële samenwerkingen te initiëren met actoren van schapen in Nieuw Zeeland en Australië, de grootste exporteurs van schapenvlees ter wereld. Op die manier verzekerden zij dat de outputs van SheepNet ook buiten Europa worden gehanteerd. Klik voor inspiratie en meer informatie op:

www.sheepnet.network/

HET GEBRUIK VAN FILMPJES T.B.V. VERSPREIDING

In een analyse van huidige verspreidingsfilmpjes van TN's zorgden de volgende kenmerken voor een breder bereik naar gebruikers en kunnen dan ook worden gezien als aanbevelingen voor het creëren van een grotere impact:

- ☞ **Als landbouwers en adviseurs het verhaal van het TN presenteren** creëert dat het meest boeiende filmpje voor eindgebruikers. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van bestaande volgers en contacten van landbouwers en adviseurs. Zo werd het filmpje van Roller Crimper van OK-Net Arable sinds 8 februari 2018 40,000 keer bekeken: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc
- ☞ **Door uw filmpjes op YouTube te zetten** worden ze veel verder verspreid en blijven ze tot lang na het project voortbestaan. Zo is het filmpje van AgriSpin (Nederlandse aardappelboer zet eerste stap met geavanceerde technologie) sinds 30 mei 2017 27,000 keer bekeken: <https://youtu.be/ULLvevQ5hIU>
- ☞ **Advies- en landbouwverenigingen die**

uw filmpjes promoten vormen de sleutel om een zo breed mogelijke bereik te creëren en daarmee ook een grotere impact. Zo is het filmpje van 4D4F over Geautomatiseerd voeren en klimaatbeheersing sinds 25 mei 2017 13,000 keer bekeken: https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k

- ☞ **Door meer dan twee talen te gebruiken** worden ze een groter aantal keer bekeken. Bijvoorbeeld het filmpje van AFINET over Olijfbomen snoeien in een silvopastoraal systeem: snoeien van de productie en herstel van vorstschade met ondertiteling in 3 talen en is sinds 9 juli 2019 8,000 keer bekeken: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>
- ☞ **Door uw filmpjes op een landbouwbedrijf of op het land op te nemen** creëert u de meest sprekende locaties. Zo is het filmpje van Inno4Grass over Melkkoeien in het gras beheren met robots voor het melken sinds 14 mei 2019 7,000 keer bekeken: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

GEBRUIK VAN PRAKTIJKABSTRACTEN

Het gemeenschappelijke formaat van EIP-AGRI heeft als doelstelling om van het begin tot het eind van het project kennisstromen te faciliteren bij innovatieve en praktijkgerichte projecten en om land- en bosbouwers, adviseurs en iedereen die ook interesse heeft, te voorzien van korte, kernachtige praktische informatie in zogenaamde 'praktijkabstracten'. Deze praktijkabstracten vormen een centraal hulpmiddel bij het verspreiden van gecreëerde kennis door TN's en andere interactieve innovatieprojecten van H2020. Het gemeenschappelijke formaat van EIP bestaat uit een stel basiselementen die het project karakteriseren en omvat één (of meer) praktijkabstract(en). Praktijkabstracten "bieden tevens zichtbaarheid aan betrokken actoren en maken het mogelijk om impact te meten en onderzoekers te belonen voor praktijkwerk, met een analoge aanpak voor onderzoeksabstracten in door collega's herziene vakbladen".

Vele TN's hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om PA's te ontwikkelen en zo hun outputs in aantrekkelijke factsheets en filmpjes samen te vatten en op te slagen in een archief voor een specifiek project. Zo vat INCREDIBLE de praktische

en academische innovaties die meer verspreiding verdienen samen in factsheets van 2 bladen. De verzameling factsheets telt 6 hoofdstukken. De tekst van de onderdelen "Resultaten" en "Aanbevelingen" in de factsheets worden overgenomen om een praktijkabstract te vormen. Klik voor voorbeelden op:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Bij het project Hennovation werden technische aantekeningen gemaakt, nl:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

En hieronder volgt een voorbeeld van de door OK-Net Arable ontwikkelde 'Practice Abstracts':

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Bij meerdere projecten is tevens gebruik gemaakt van youtube om hun praktische samenvattingen te verspreiden in de vorm van korte filmpjes zoals Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YCzn3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem	Applicability box
<p>According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide feed derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.</p>	<p>Theme Pigs</p> <p>Context Farms close to an organic cheese factory.</p> <p>Application time Year-round (more availability during spring and summer).</p> <p>Required time None, but no more than two days of storage.</p> <p>Period of impact 3 to 6 months, depending on the slaughtering age and weight.</p> <p>Equipment Special equipment is needed, such as an automatic system for liquid feeding and two storage tanks, so that they can be cleaned between batches. Other cheaper option is tanks (these can be portable) connected to drinking troughs (figure 2). High salt content and low pH can deteriorate steel feeders and other equipment.</p> <p>Best in Growers and fattening pigs.</p>
<p>Solution</p> <p>Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.</p>	
<p>Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility. It promotes feed intake in the post-weaning period. Whey fosters animal performance and gut health. Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs. 	
<p>Practical recommendation</p> <p>Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.</p>	

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez, Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez, Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Gavelia & Universidad de Córdoba, OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video "Why for the pigs" shows pigs drinking whey.
- The video "Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Finca de Hoy" (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). *Whey in animal nutrition*. A valuable ingredient.
- Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L, Schrama, J. and Verstegen, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](https://organic-farmknowledge.org/) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ackermannstr. 113, Postfach 1219, CH-5070 Heft
Phone +41 62 885 72 72, info.swiss@fiol.org, www.fiol.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels
Phone +32 2 201 12 23, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Authors: Caroline Heyde-Pheono, Santos Jero-Hernández, Cipriano Díaz-Saona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain

Contact: vrestez@uco.es
Permalink: organic-farmknowledge.org/tool/38117
OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feeds for monogastrics.
Project website: ok-net-ecofeed.eu
Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE: Aarhus University (ICHOFF), DK: Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), IT; Danau Soja OS, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK.
© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773551. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

VERSPREIDING VAN RESULTATEN DOOR EEN KENNISHUB

De Fertigatiebijbel van FERTINNOWA is opgesteld conform de verschillende stadia van het bemestingsproces (zie afbeelding), waarbij de verschillende technologieën worden beschreven m.b.t. alle aspecten van fertigatie in die stadia binnen de EU. Aan de orde komen het doel, de uitgangspunten, kosten en baten, alsook de regio's, systemen, operationele omstandigheden en technieken voor 125 technologieën. De fertigatiebijbel is ontstaan uit het co-verwerven en oogsten van kennis vanuit 23 organisaties in 10 landen. Klik hier voor meer informatie en om zelf de bijbel te lezen:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

LOKALE VERSPREIDING VIA REGIONALE KANALEN

Het creëren van regionale knooppunten was een belangrijk onderdeel van de actie van SKIN in de partnerlanden om een groter aantal belanghebbenden op regionaal niveau te betrekken. In regio's waar reeds gevestigde groepen en netwerken bestaan, kan het nuttig zijn hierop voort te bouwen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot "quick wins" door gebruik te maken van bestaande contacten en partnerschappen om de belangrijkste mededelingen aan de doelgroepen te verspreiden. Het idee is om:

- ☞ Lokale gemeenschappen te bouwen rond een gedeelde toegangsbron voor kennis over korte voedselvoorzieningsketens
- ☞ De samenwerking op regionaal niveau aan te moedigen/te vergemakkelijken.

Het doel is om de systematische invoering van innovatie in de korte voedselvoorzieningsketens door een bredere gemeenschap van belanghebbenden voortdurend te bevorderen, in plaats van het initiatief aan een paar spelers over te laten. Zou u een dergelijke regionale aanpak in uw TN kunnen ontwikkelen? Meer informatie:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. TOEPASSING VAN RESULTATEN

Toepassing verwijst naar het gebruik van de resultaten en outputs van uw TN door gebruikers. Er bestaat een enorme verzameling wetenschappelijk literatuur bij de aannahme, aanpassing en verwerving van nieuwe kennis over landbouw dat aangeeft dat het een complex, non-lineair proces is. Toepassing is dan ook sterk verweven met impact.

Hoe kunt u de aannahme en het gebruik van de resultaten van het TN door gebruikers bevorderen?

Zoals in hoofdstuk 2.3 werd uitgelegd, wordt het hoogste niveau van aannahme over het algemeen bereikt wanneer gebruikers actief betrokken zijn bij de leerprocessen en het verwerven van kennis. Verdere betrokkenheid van gebruikers voor het creëren van eigenaarschap en buy-in is te bereiken door workshops te houden ter validatie van de gebruikers. De aannahme van resultaten kan eveneens gepromoot worden d.m.v. concurrentie en uitdagingen. Hierdoor worden gebruikers gestimuleerd om de resultaten van het TN in de praktijk toe te passen.

Overweeg het toepassingsbereik van uw TN te bevorderen door uw werkmethode binnen trainings- en opleidingsdoelstellingen te benutten. Bijvoorbeeld door adviestraining, beroepsgerichte scholen en levenslange leerprogramma's. Andere voorbeelden van ambitieuze toepassingsresultaten zijn o.a. 1) integreren van resultaten in nationaal beleid 2) gebruik van resultaten in Europese regelgeving en 3) Initiatie van nieuw op behoeften steunend onderzoek. Heeft uw TN alle mogelijke toepassingstrajecten benut?

TOEPASSING VOOR SNEL POSITIEF RESULTAAT

Uit ervaring met voorgaande en bestaande werkzaamheden van het TN kwamen de volgende toepassingsmechanismen naar boven voor snel positief resultaat:

- ☞ Gebruik vlaggenschipambassadeurs om moeilijker te bereiken eindgebruikers te motiveren en zichtbaarheid en geloofwaardigheid te geven aan outputs van kennisuitwisseling
- ☞ Benut bestaande landbouwgroepen, monitor landbouwbedrijven of discussieforums en deel deze kennis met nieuwe eindgebruikers/landbouwers
- ☞ Gebruik bestaande landbouwnetwerken

van influencers en bestaande en vertrouwde communicatiemiddelen voor eindgebruikers die met bestaande toepassingsinfrastructuren werken

- ☞ Benut bestaande (trans)nationale workshops, evenementen, conferenties en industriële demonstratie-evenementen, en internationale uitwisselingsbezoeken voor adviseurs
- ☞ Pas ter versterking van de betrokkenheid met nieuwe eindgebruikers een scoresysteem toe voor de kennisuitwisselingsactiviteit of -output
- ☞ Werk samen met andere projecten en zorg voor synergie van toepassingswerkzaamheden

UITDAGINGEN M.B.T. VERSPREIDING EN TOEPASSING

De uitdagingen op het gebied van verspreiding en toepassing zijn vierledig:

- ☞ Taal
 - ☞ Vertrouwen en geloofwaardigheid
 - ☞ Concurrentie en intellectueel eigendom
 - ☞ Gebrek aan faciliteringsvaardigheden
- ☞ **Taal** vormt een grote uitdaging als resultaten verder moeten worden verspreid dan de initiële eindgebruikers (Traject 1) ter vermenigvuldiging en verspreiding (Traject 2 en Traject 3) binnen de hele EU. Vertalen vanuit de hoofdtaal van het project (Traject 1) naar andere talen is enorm belangrijk (Traject 2 en Traject 3). Veel projectworkshops worden in het Engels gehouden, waardoor eindgebruikers die geen Engels spreken vervreemd raken. Kennisuitwisselingsmaterialen moeten tevens worden vertaald in zoveel mogelijk talen om grotere impact te faciliteren. Het organiseren van regionale kruisuitwisselingen of workshops op nationaal niveau vormt een doeltreffende werkwijze om deze uitdaging te boven te komen.
- ☞ **Vertrouwen** in de informatiebron en de geloofwaardigheid daarvan vormt een belangrijke bepalende factor voor het aannemen van kennis. Informatie via vertrouwde bronnen of mond-op-mond-reclame is zeer doeltreffend. Bovendien gebruiken land- en bosbouwers vaak verschillende bronnen voor verschillende soorten informatie gebaseerd op hun ervaringen/percepties/

voorkeuren. Zo praten of appen ze bijvoorbeeld met hun burens als ze te maken hebben met een probleem met de hoeven van hun rundvee maar raadplegen ze de lokale veearts als het vee met een ademhalingsprobleem zit.

- ☞ **Concurrentie** onder landbouwers kan het delen van innovaties in de weg staan in bepaalde sectoren. Als er eventuele kwesties m.b.t. intellectueel eigendom zijn, kan dat een barrière vormen. Niet alle informatie is gratis. Het delen van gegevens kan een obstakel vormen en uw TN dient na te denken over hoe er met de commercialiteit van kennis moet worden omgegaan. Begrijp en weet waar u aan toe bent bij aanvang van het co-verwervings- en oogstproces.
- ☞ **Gebrek aan faciliteringsvaardigheden** in de landbouwsector vormt een volgende uitdaging die uw TN in overweging zal moeten nemen voor doeltreffende verspreiding en toepassing. Adviseurs zijn in staat om tot op zekere hoogte te faciliteren, maar het faciliteren van co-verwervings- en oogstprocessen in Traject 1 kan eventueel een uitdaging vormen wat betreft de onafhankelijkheid van de adviseur en zo wordt er afgeweken van traditionele top-down vormen van kennisoverdracht. Kijk maar naar het project 'i2connect' (<https://i2connect-h2020.eu/>) dat naar de rollen, vaardigheden en competenties van interactieve innovatieadviseurs in de EU kijkt. Welke nieuwe kennis kunt u van hun resultaten leren?

OPEN INNOVATIE-UITDAGING

INCREDIBLE lanceerde een Open Innovatie Uitdaging om de vijf meest innovatieve bedrijfsideeën te selecteren die de potentie hadden om de milieutechnische, economische of sociale waarde te verhogen van vijf verschillende niet van hout zijnde bosproducten (NWFP's) aan de Middellandse Zee. De kandidaten moesten hun bedrijfsoplossingen presenteren om een van de prioriteitsuitdagingen aan te pakken die eerder door belanghebbenden waren vastgesteld.

De vijf winnaars die door de consortiumpartners werden geselecteerd op basis van de potentiële impact en duurzaamheid van de bedrijfsideeën, werden uitgenodigd om het bedrijfsversnellingsprogramma van INCREDIBLE bij te wonen. Deze was ontwikkeld door INCREDIBLE partner ETIFOR samen met een

internationaal team van leidende deskundigen op het gebied van bedrijfsvoering en NWFP's. Deze 10-daagse intensieve trainingscursus hielp deze opkomende bedrijven om hun bedrijfsplan te verbeteren, een marketingstrategie te creëren of te verbeteren, hun potentiële klant te definiëren en hun zakelijke netwerk te verbeteren. De cursus werd gehouden op de Agripolis Campus (Padova, Italië) en was gratis terwijl de reiskosten door het project gedekt werden. Deelnemers hadden de gelegenheid om hun denkvermogen te stimuleren en hun ideeën op te frissen a.h.v. lezingen, workshops, industriële excursies, seminars, ondersteuning van mentoren, en deskundigen op het gebied van coachen. Klik voor inspiratie en meer informatie op:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

TOEPASSING VOOR ONDERWIJS- EN TRAININGSMATERIALEN

Onderwijs- en trainingsoutputs zijn beschikbaar via de website van AGRIFORVALOR en werden gebruikt ter ondersteuning van de workshop-, trainingsacademie- en mentoractiviteiten van AGRIFORVALOR. De trainingsmaterialen werden als volgt ontworpen ter ondersteuning van de 3 fasen van bio-enterprise ondersteuning van de trainingsacademie van AGRIFORVALOR:

- Module 1: Strategie en organisatie
- Module 2: Ontwikkeling van een sociale onderneming
- Module 3: Bedrijfsplanningen bedrijfsvoeringsmodellen
- Module 4: Commercialisatie en intellectueel eigendom
- Module 5: Financiën en marketing
- Module 6: Netwerken en onderhandelen

Elke module omvat een achtergrond en overzicht van het onderwerp, alsmede casussen m.b.t. industrieën op biobasis, en werkbladen om tijdens de trainingsworkshops te gebruiken. Welke onderwijs- en trainingsmaterialen zou uw TN kunnen creëren?

De trainingsmaterialen van AGRIFORVALOR vindt u in het onderdeel Academy bij de Downloads op de website:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. DE IMPACT EN DUURZAAMHEID VAN UW TN METEN

5.1. IMPACT METEN

Hoe kunt u een visie met impact voor uw TN ontwikkelen?

Heeft u de impact van uw TN op meerdere niveaus in overweging genomen? Bijv. impact op het gebied van het milieu, de samenleving en de economie. U dient van het prille begin van uw project een visie over impact te ontwikkelen. Als hulpmiddel om die te formuleren volgen hier enkele zaken voor uw TN om te overwegen:

- ☞ Hoe draagt u bij aan het verzamelen en distribueren van makkelijk toegankelijke, praktijkgerichte kennis over het gekozen thematische onderwerp? Waaronder het leveren van zo veel mogelijk relevante en nuttige praktijkabstracten in het gemeenschappelijke formaat van EIP-AGRI en zo veel mogelijk audiovisueel materiaal?
- ☞ Hoe bewaart u de praktische kennis op langere termijn – na de looptijd van het project – met name door zo veel mogelijk Kennisuitwisselingstrajecten, a.h.v. de belangrijkste vertrouwde verspreidings- en toepassingskanalen die land-/bosbouwers het meeste raadplegen en tevens aansluiten op onderwijs- en trainingsdoeleinden?
- ☞ Hoe verhoogt u de stroom aan praktische informatie tussen land-/bosbouwers in Europa in een geografisch gebalanceerde manier, waarbij spill overs worden gecreëerd en er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen geografische gebieden?
- ☞ Hoe bereikt u meer acceptatie bij de eindgebruikers over de verzamelde oplossingen waardoor er een intensievere, hogere impactverspreiding en toepassing van netwerkkennis is?
- ☞ Heeft u toekomstig onderzoek gestimuleerd om hiaten in de huidige kennisdatabase op te vullen?

Hoe kunt u de impact meten binnen de levensduur van het project wat betreft de aanname van de resultaten van het TN?

Het is lastig om de impact te meten wat betreft aanname van de resultaten van het TN door de eindgebruikers. Toch zijn er enkele indicatoren die u in het conceptstadium kunt instellen, zoals het aantal eindgebruikers die bij elke kennisuitwisselingsactiviteit betrokken zijn en, als u over de mogelijkheid beschikt, ondervraging van eindgebruikers die bij uw TN betrokken zijn geweest om de impact van de kennisuitwisseling te evalueren.

De toepassing van werkmethoden en methodologieën ter plekke in het landbouwbedrijf en op het land door land- en bosbouwers en adviseurs, alsmede de gebruikmaking van trainings- en onderwijscursussen, en door uw TN ontwikkelde materialen op bijv. beroepsopleidingen en levenslange leerprogramma's zijn sterke indicatoren van de impact van uw TN.

Overweeg om uw impact te evalueren a.h.v. reflectieoefeningen, door gedurende uw project raadplegingen en enquêtes te houden, of een enquête halverwege het project ter verbetering en koerscorrectie m.b.t. de impact, alsook gedetailleerde reflectie en evaluatie in het opvolgingsstadium van uw project. Zodoende kunt u het succes en de impact meten van de resultaten van uw TN m.b.t. de vraag of ze daadwerkelijk door de doelgroepen eindgebruikers worden gehanteerd (Traject 1, 2 en 3).

Aangezien er momenteel geen formeel platform bestaat voor na-evaluatie van uw TN, hebben wij enkele 'proxi-indicators' voor outputs en inputs ontwikkeld gebaseerd op de werkmethoden van huidige TN's en hun verwachte resultaten. Deze kan u gebruiken als checklist. Die indicators hebben betrekking op meerdere aspecten van uw TN, zoals inhoud, doelstelling, kennis, opslag, communicatie en verspreiding alsmede de MAA. Hoe meer gebieden u gebruikt, des te meer kans u heeft dat de Kennisuitwisselingstrajecten een grotere impact heeft waarbij duurzame resultaten worden geproduceerd.

VERSPREIDINGS- EN TOEPASSINGSMATERIAAL

TEKSTDOCUMENTEN MET AFBEELDINGEN/ INFOGRAPHICS

INDICATOR KWALITATIEVE IMPACT

Duidelijke reikwijdte, praktijkgerichte, technische inhoud m.b.t. behoeften van land-/bosbouwers

INDICATOR KWANTITATIEVE IMPACT

Aantal verspreidingsmaterialen met praktijkgerichte kennis in makkelijk begrijpbare lokale taal

PODCASTS

Korte podcasts waarin de oplossing voor een probleem van een land- of bosbouwer wordt uitgelegd

Aantal podcasts via apps
Aantal downloads/statistieken van streaming

FILMPJES

Filmpjes uit de praktijk over praktische kennis met daarin een land-/bosbouwer/adviseur en/of een belangrijke tussenpersoon voor een gevestigd netwerk

Aantal verspreide filmpjes
Aantal downloads/statistieken van streaming

TRAININGSMODULES

Trainingsmodules (ppt met tekst/filmpjes) gericht op adviseurs met praktische kennis gefundeerd op de behoeften van landbouwers

Aantal trainingsmodules
Aantal downloads/statistieken van streaming
Aantal personen die van de trainingsmodule gebruikmaken

WEBINARS

Interactieve webinars voor landbouwers/ bosbouwers en adviseurs faciliteren uitwisseling van collega door collega

Aantal webinars
Aantal landbouwers; bosbouwers/adviseurs die deelnemen

KANALEN

TRADITIONELE KANALEN

INDICATOR KWALITATIEVE IMPACT

Gebruik van door gebruikers vertrouwde middelen zoals de landbouwkundige pers, lokale radio, studiedagen, bekende websites van adviescentra, landbouworganisaties, kamers van agricultuur

INDICATOR KWANTITATIEVE IMPACT

Aantal verspreidingswerk-zaamheden via traditionele kanalen

VERMENIGVULDIGERS

Gebruik van met gevestigde netwerken verbonden vermenigvuldigers zoals sectorgerelateerde organisaties, de betrokkenheid van eindgebruikersgroepen zoals OG's, nationale en regionale netwerken (bijv. NRN's)

Aantal vermenigvuldigers betrokken bij verspreidingswerk-zaamheden

KRUISUITWISSELINGSBEZOEKEN

Kruisuitwisselingsbezoeken m.b.t. het delen van ervaringen van innovatieve praktijkoplossingen

Aantal kruisuitwisselingsbezoeken
Aantal betrokken land-/bosbouwers/adviseurs

DEMONSTRATIE-EVENEMENTEN

Demonstraties van nieuwe methodologieën, technologieën en beste praktijken ter plekke binnen het landbouwbedrijf

Aantal demonstratie-evenementen

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Aansluitingen op bestaande onderwijsinitiatieven en levenslange leerprogramma's

Aantal aansluitingen met lokale trainingsinitiatieven en onderwijsprogramma's voor land-/bosbouwers en adviseurs

ONLINE DATABASES

Beschikbaarheid van verspreidingsmaterialen voor land-/bosbouwers op makkelijk te doorzoeken databases met open toegang

Aantal land-/bosbouwers en adviseurs die de database raadplegen

5.2. DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Hoe kunt u de duurzaamheid van de verworven resultaten en het gevestigde netwerk bevorderen?

Het opbouwen van een zelfvoorzienende, gemotiveerde TN-gemeenschap door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke database is belangrijk om bestuurbaarheid en continuïteit op de lange termijn te verzekeren. Een voorbeeld daarvan is het e-archief van Organic Farm Knowledge (<https://organic-farmknowledge.org/>, zie hieronder voor goede praktijk) die tijdens een netwerkproject werd opgezet en sindsdien door meerdere anderen is gebruikt.

Een website voor uw TN binnen een bestaande website in plaats van een nieuwe aanmaken is het overwegen waard om het bestaande verkeer van eindgebruikers te benutten. Bij TN 4D4F werd gebruik gemaakt van een bestaande Nederlandse sensordatabase. Daarnaast werden bij Organic PLUS sommige resultaten op een bestaande Franse database (Biobase en EU database Organic e-prints) met archieven met open toegang geplaatst. Kernpartners zetten zich in om deze database levend en actueel te houden.

Een van de belangrijkste uitdagingen is een organisatie overtuigen een database met open toegang beschikbaar te stellen en die regelmatig te actualiseren. Het onderwerp van het TN en de soorten output kunnen ook een beïnvloedende factor zijn, bijv. onderwerpen die een brede relevantie hebben voor de samenleving, blijven langer in levensvatbaar.

ORGANIC FARM KNOWLEDGE

Het platform Organic Farm Knowledge werd ontwikkeld door twee TN's, OK-Net Arable en OK-Net EcoFeed in samenwerking met drie instanties (FiBL, ICROFS en IFOAMEU) die zich inzetten voor de duurzaamheid van het platform. Het platform biedt toegang tot een groot aanbod van hulpmiddelen en bronnen m.b.t. biologische landbouw ter bevordering van productie. Daarnaast is het bedoeld als een virtuele ontmoetingsplaats voor grensoverschrijdend leren. Het platform promoot de uitwisseling van kennis onder landbouwers, landbouwkundige adviseurs, en wetenschappers, met als doel het verhogen van de productiviteit en kwaliteit van biologische landbouw in heel Europa. De website biedt een duidelijke menu-navigatie en de optie om de inhoud naar verschillende talen te laten vertalen (via een geautomatiseerd proces). Op de startpagina staan

de zoekfunctie en de drie belangrijkste informatiecategorieën vooraan en in het midden, zodat de gebruiker onmiddellijk de inhoud binnen een van die categorieën kan verkennen of een zoekfunctie naar specifieke inhoud kan uitvoeren. De website is responsief en functioneert goed op zowel een desktop als mobiele apparaten. Het nieuws op de startpagina is vooral interessant voor de eindgebruiker en informatie over de projecten m.b.t. het e-archief (OK-Net EcoFeed en OK-Net Arable) staat vermeld onder het onderdeel "Over" (About). De eindgebruiker heeft makkelijk toegang tot de navigatie en kan gebruikmaken van het tweede navigatiemiddel onder het kopje van de pagina om te weten waar men zich op de website bevindt :

<https://organic-farmknowledge.org/>

IMPACT BEVORDEREN MET EURODAIRY

Het TN EuroDairy model maakte gebruik van bestaande relaties op regionaal niveau om multi-actor Operationele Groepen/innovatienetwerken samen te brengen. Hier volgen enkele tips van EuroDairy ter bevordering van de impact van uw TN:

- ☞ Creëer een innovatienetwerk van pilotprojecten met landbouwers en kennisoverdrachtscentra om innovatie en werkmethode aan te tonen
- ☞ Betrek pilotprojecten met landbouwers, landbouwkundige adviseurs en deskundigen bij uitwisselingsactiviteiten voor kennis en hulpmiddelen binnen en over de nationale/regionale grenzen
- ☞ Richt een online leer- en communicatieplatform op om

evenementen te promoten, outputs bekend te maken, technische inhoud te presenteren, te wijzen op overige bronnen van informatie en om reacties van eindgebruikers aan collega's en relevante actoren door te geven.

- ☞ Organiseer Internationale en grensoverschrijdende workshops met pilotprojecten van landbouwers om bevindingen en inzichten te delen en hun prestaties op het gebied van management van (financiële) middelen te bespreken a.h.v. binnen uw project verzamelde benchmarkgegevens

Wat kan u leren van de aanpak van EuroDairy? Ontdek het op:

<https://eurodairy.eu/>

Kortom, bevordering van de impact en duurzaamheid van uw TN en de resultaten dient vanaf het prille begin van de conceptualisatie van uw project te worden overwogen. Grip krijgen op impact en duurzaamheid is essentieel, aangezien impact bij projectevaluatie op EU-niveau inbegrepen is. Sleutelgebieden om u op te richten:

- ☞ Aansluiten bij bestaande netwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau
- ☞ Lokale eindgebruikersgroepen zoals Operationele Groepen

- ☞ Aansluiten bij onderwijsinitiatieven
- ☞ De website van uw TN ook na het einde van het project levend houden
- ☞ Het netwerk via sociale media levend houden (goedkoper om te animeren dan evenementen waar men persoonlijk aanwezig is) Werken met EURAKNOS ter ontwikkeling van een one-stop kennisreservoir.

5.3. HET KENNISRESERVOIR VAN EURAKNOS/EUREKA FARM BOOK

Hoe kan uw TN werken met kennisreservoir Farm Book?

Om de duurzaamheid van de outputs van een TN tot ver na afloop van het financieringstermijn van het project te verzekeren, richt EURAKNOS zich op het ontwikkelen van een centrale database om het werk en de outputs van uw TN ook na zijn levensloop beschikbaar te stellen. Aangezien dat een plan is voor meerdere jaren, vormt het model van de EURAKNOS-database een belangrijke stap voor uw TN om aan dat uiteindelijke doel te kunnen bijdragen.

De doelstelling om de beschikbaarheid van de outputs van uw TN te faciliteren kan worden bereikt door een beroep te doen op een robuust model dat een goed gestructureerde, formele beschrijving biedt van de eenheden, eigenschappen van de eenheden, en relaties die centraal staan in de beschrijving van digitale outputs van een TN. Op basis daarvan zijn er drie opties wat betreft de potentiële bijdrage van het EURAKNOS archiefmodel voor toekomstige inspanningen van TN's:

- **Optie 1:** Een TN ontwikkelt en onderhoudt zijn eigen kennisreservoir, maar de output daarvan wordt gestructureerd a.h.v. de richtlijnen van het EURAKNOS-model. Daardoor kan het kennisreservoir van EURAKNOS de output van het TN in de toekomst integreren.
- **Optie 2:** Een TN ontwikkelt en onderhoudt zijn eigen kennisreservoir a.h.v. het (geschikt aangepaste/verlengde) EURAKNOS-model en de output wordt ook opgeslagen en beschikbaar gesteld in parallel in het kennisreservoir van EURAKNOS. Dit is een tussenstap totdat we scenario nummer 3 kunnen ontwikkelen.
- **Optie 3:** Een TN kan toegang krijgen tot het archief van EURAKNOS door toepassing van de Applicatieprogrammeringsinterface (API)¹. De API stelt het TN in staat zijn output in de database van EURAKNOS op te slaan en de output tevens beschikbaar te stellen via de website van het TN.

¹ Een Applicatieprogrammeringsinterface is een computerinterface naar een softwarecomponent of een systeem, die definieert hoe andere componenten of systemen daar gebruik van kunnen maken door de soorten oproepen of verzoeken die kunnen worden gemaakt te definiëren, hoe ze gemaakt moeten worden, de dataformaten die moeten worden gehanteerd, de conventies die moeten worden gevolgd, etc.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Verbeteringen in de Explorer's Guide/addendum

In tabel 1 staan de wijzigingen die zijn aangebracht in het addendum op de Explorer's Guide en in de Nederlandse onlineversie. Het addendum kan worden afgedrukt en in de gedrukte versies van de gids worden geplakt. Het zal worden vertaald in alle talen waarin de Explorer's Guide is vertaald, en een versie van elke vertaling, inclusief het addendum, zal begin 2022 worden geüpload naar het [Horizon Results Platform](#).

Tabel 1. Aangebrachte correcties in het addendum bij de Explorer's Guide en in de Nederlandse onlineversie

Pagina, kolom	Lijn	Fout	Correctie
2, R	26	Ontbrekende informatie	Tekst toegevoegd (l. 26-31): Deze gids is gebaseerd op de beste werkwijzen van Thematische Netwerken die in het kader van Horizon 2020 gefinancierd worden. Hoewel het nieuwe Horizon Europe-programma het concept verder heeft gedefinieerd en verfijnd, zijn veel van de beste werkwijzen in deze gids nog steeds relevant voor het ontwerp, de planning en de uitvoering van TN's in een meer recent kader.
2	Onderaan	Ontbrekende informatie	Tekst toegevoegd: EURAKNOS ontving financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma, Horizon 2020, van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817863. De inhoud van deze publicatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de projectpartners en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer. De meningen die hier worden weergegeven, weerspiegelen niet noodzakelijk die van de EU.
5, R	6-8	Bijvoorbeeld, elk project zou een website moeten hebben en Praktijkvoorbeelden (Practice Abstracts) moeten voorbereiden.	Elk MA project zou bijvoorbeeld Practice abstracts moeten voorbereiden.
8, R	5-6	SMARTPROTECT - SMART agricultuur voor innovatieve groentegewassen	SmartProtect - Slimme landbouw voor innovatieve bescherming van groentegewassen: gebruik van geavanceerde methodologieën en technologieën
16	1-2, titel	HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA VOOR PROJECTCOMMUNICATIE	Het gebruik van sociale media en andere kanalen voor projectcommunicatie
22, L	Onderaan	Het gebruik van bepaalde hulpmiddelen en kanalen worden aanbevolen door de Europese Commissie. Zo zou voor elk project gebruik worden gemaakt van een website en praktijkabstracten	Het gebruik van bepaalde hulpmiddelen en kanalen worden aangeraden door de Europese commissie. In het bijzonder elk MA-project zou gebruik moeten maken van practice abstracts.
22, R	16	Disseminatiehulpmiddelen	Disseminatie- en communicatiehulpmiddelen
22, R	24	De meest effectieve communicatiemiddelen	De meest effectieve communicatie- en disseminatiehulpmiddelen
27, L	Onderste vak, linksboven	Omkadering van de tekst over opleidings- en onderwijsdoeleinden ontbreekt.	Om het gebruik van TN-outputs voor opleidings- en onderwijsdoeleinden aan te moedigen, moet specifiek materiaal voor dit doel worden geproduceerd. Bijvoorbeeld,
27, L&R	Bottom Onderaan	New text added Nieuwe tekst toegevoegd	Andere mogelijkheden voor exploitatie Exploitiemaatregelen houden rekening met het gebruik van projectresultaten, hetzij door de partners van het consortium, hetzij door belanghebbende derden, in verdere onderzoeks- en innovatieactiviteiten, -projecten of -instrumenten. In het geval van Thematische netwerken hangt de stimulering van het verdere gebruik van de projectresultaten meer af van actieve betrokkenheid van de gebruikers en innovatiemanagement. Dit komt doordat TN's meer gericht zijn op het uitwisselen van bestaande kennis, beste praktijken, methodologieën en innovatieve oplossingen dan op het (co)-creëren van nieuwe kennis. Zo heeft het TN AgriSpin (Space for Innovations in Agriculture) een methode ontwikkeld voor cross-visits die wordt toegepast in andere nationale of Europese projecten, zoals onder meer in het project NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through Demonstration).

Pagina, kolom	Lijn	Fout	Correctie
			Het toepassen van TN-resultaten kan leiden tot het gebruik van een nieuw product of een nieuwe dienst, en/of maatschappelijke activiteiten en beleidsveranderingen beïnvloeden door innovatie op het gebied van landbouw te stimuleren.
28, R	3 first para-graphs 3 eerste paragrafen	Verbeterde tekst	<p>Tekst vervangen door:</p> <p>Impact is de bredere maatschappelijke, financiële of ecologisch cumulatieve verandering over een lange tijdspanne. Het meten van impact is een uitdaging. Impact kan niet worden bereikt of gemeten binnen de tijdspanne van een TN. Hoewel impact van cruciaal belang is voor een TN, heeft een TN er grotendeels geen controle over en kan het niet rechtstreeks worden beïnvloed. Een TN kan wel de waarschijnlijkheid van impact evalueren.</p> <p>Een TN kan hiervoor outputs (producten) maken en resultaten (veranderingen in een situatie op korte tot middellange termijn) ondersteunen. Het belangrijkste voor een TN is om een duidelijk doel te hebben, zodat outputs en uitkomsten gedefinieerd kunnen worden. Hoe nauwkeuriger, hoe beter, en van hieruit kunnen indicatoren - zowel kwalitatieve als kwantitatieve - geformuleerd worden. Goed gedefinieerde indicatoren kunnen meten of een doelstelling is bereikt, of middelen zijn gemobiliseerd, en of een effect bereikt is. Nuttige indicatoren zijn SMART-indicatoren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdgebonden.</p> <p>De werkelijke impact of benutting van TN-resultaten (uitkomsten) kan alleen worden gemeten in een post-monitoringfase, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes, interviews, bijeenkomsten enz. met de eindgebruikers.</p>
28, R	Laatste twee lijnen	... kennisuitwisselingstrajecten zullen een grote impact genereren door het maken van duurzame resultaten.	Vervangen door: "... kennisuitwisselingstrajecten zullen duurzame resultaten opleveren en een grotere impact hebben"
29	Titels in tabel	Tekst aangepast van "impact indicator"	Tekst aangepast naar "output indicator"
30, R	Onderste opsommingstekens	Werken met EURAKNOS om een one-stop kennisreservoir te ontwikkelen	Werken met huidige en toekomstige projecten die voortbouwen op de resultaten van EURAKNOS om een one-stop kennisreservoir te ontwikkelen, bv. EUREKA
31, L		Nieuwe paragrafen	<p>De digitale samenwerking tussen Thematische netwerken, operationele groepen en alle verschillende actoren binnen de Europese landbouwkennis- en innovatiesystemen (AKIS) moet worden verbeterd. Een essentieel element ter ondersteuning van deze doelstelling is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk, EU-breed, gestandaardiseerd en werkbaar digitaal platform voor het gezamenlijk delen van praktijkgericht materiaal en andere relevante kennis voor duurzame innovatie in land- en bosbouw. Dit zal de opname van TN's en OG's in het AKIS versterken en zo het AKIS op alle niveaus (Europees, nationaal, regionaal en lokaal) krachtiger maken.</p> <p>Dit platform zou dienen om diverse actoren, initiatieven en netwerken op lokaal, nationaal of Europees niveau met elkaar te verbinden en de resultaten van verschillende projecten te combineren om zo de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. De beoogde doelgroep zou de informatie gemakkelijk op één plaats kunnen vinden, wat leidt tot meer webverkeer in vergelijking met websites van afzonderlijke projecten.</p> <p>Het is van essentieel belang dat een dergelijk platform goed wordt onderhouden en wordt aangepast aan de behoeften en verwachtingen van de gebruikers, met inbegrip van het gebruik van lokale talen. Regionale en nationale AKIS-strategieën dienen verder ontwikkeld te worden ter ondersteuning van digitale kennisreservoirs om de kennisuitwisseling te verbeteren en te koppelen aan het platform voor de hele EU. Dit op basis van de resultaten van op regionaal/nationaal niveau gefinancierde projecten. Een digitaal platform moet worden gecombineerd met activiteiten in het echte leven, zoals demonstraties en persoonlijke ontmoetingen en moet gekoppeld zijn aan</p>

Pagina, kolom	Lijn	Fout	Correctie
			<p>vertrouwde traditionele kanalen, zoals landbouwtijdschriften en lokale netwerken van eindgebruikers.</p> <p>EURAKNOS (en zijn zusterproject EUREKA, www.h2020eureka.eu) hebben gewerkt aan de ontwikkeling van deze centrale databank, genaamd het EU FarmBook, om de duurzaamheid van outputs van een TN te verzekeren na de financieringsperiode van het project. Het EURAKNOS/EUREKA-databankmodel is een belangrijke stap in de richting van het doel van langdurige opslag en bruikbaarheid van de resultaten en outputs van uw project. Uiteindelijk is het doel van de EU-kennisbank, FarmBook, om een digitaal platform te bieden om de AKIS-gemeenschap van de EU samen te brengen en uitwisseling te stimuleren over sectorale thema's in land- en bosbouw, maar ook over horizontale thema's zoals ondernemerschap, klimaatverandering en generatievernieuwing.</p> <p>Het EU-Farmbook is nog niet volledig ontwikkeld. EURAKNOS heeft de basis gelegd en het concept getest van een goed ontwikkeld maar niet volledig functioneel prototype van het platform. EUREKA zal de werkende proefversie van het EU-Farmbook opleveren om het op grote schaal te testen voordat het project in maart 2022 afloopt. De verdere ontwikkeling van het platform zal worden voortgezet via het nieuwe programma Horizon Europe.</p>
31, L		De eerste paragrafe werd vervangen door:	<p>Het is belangrijk te beklemtonen dat alle output die in een centraal platform zoals het EU FarmBook wordt opgeslagen, FAIR moet zijn: vindbaar, toegankelijk, overdraagbaar en herbruikbaar. Dit is afhankelijk van een goed databeheer gedurende het hele project, in het bijzonder wat betreft de annotatie van de gegevens met passende metadata (beschrijvingen van de data-inhoud). Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste annotatie van kennisobjecten (digitale outputs van projecten) met de nodige metadata - De geprefereerde bestandsindeling van kennisobjecten - Gebruik van op normen gebaseerde "gestructureerde gegevens" op projectwebsites/databases
31, R	Onderaan	Nieuwe tekst toegevoegd	<p>Om de ontwikkeling van het FarmBook te volgen, kunt u zich abonneren op EUREKA's nieuwsupdates op https://h2020eureka.eu/news.</p>